

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE IMPERATRIZ
CURSO DE CIÊNCIAS LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO EM
BIOLOGIA**

EIDERSON SILVA CABRAL

**ANÁLISE DA PRODUTIVIDADE DE *Vigna unguiculata* (L.) Walp.
(FEIJÃO CAUPI) INOCULADO COM *Rhizobium tropici* PARA DIFUSÃO
EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO**

EIDERSON SILVA CABRAL

**ANÁLISE DA PRODUTIVIDADE DE *Vigna unguiculata* (L.) Walp.
(FEIJÃO CAUPI) INOCULADO COM *Rhizobium tropici* PARA DIFUSÃO
EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO**

Monografia de Conclusão de Curso
apresentada a Comissão Examinadora para
apreciação e Defesa Monográfica como
requisito parcial a obtenção do grau de
Licenciatura Plena em Ciências com
Habilitação em Biologia

Orientador: Prof. M.Sc. Antonio Expedito Ferreira Barroso de Carvalho

Co-orientadora: Prof^a. M.Sc. Ivaneide de Oliveira Nascimento

Imperatriz

2011

Cabral, Eiderson Silva

Análise da produtividade de *Vigna unguiculata* (L.) Walp. (feijão caupi) inoculado com *Rhizobium tropici* para difusão em projetos de assentamento / Eiderson Silva Cabral – Imperatriz, 2010.

___ f.

Orientador: Antonio Expedito Ferreira Barroso de Carvalho

Co-orientadora: Ivaneide Oliveira Nascimento

Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) Licenciatura em

Ciências, Habilitação – Biologia – Curso de Ciências,

Universidade Estadual do Maranhão/CESI, Imperatriz, 2010.

1. Feijão caupi. 2. Inoculação. 3. Fixação biológica de nitrogênio.

4. *Rhizobium tropici*. I. Título.

CDD _____

EIDERSON SILVA CABRAL

**ANÁLISE DA PRODUTIVIDADE DE *Vigna unguiculata* (L.) Walp.
(FEIJÃO CAUPI) INOCULADO COM *Rhizobium tropici* PARA DIFUSÃO
EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO**

Monografia de Conclusão de Curso
apresentada à Comissão Examinadora
para apreciação e Defesa Monográfica
como requisito parcial a obtenção do
grau de Licenciatura Plena em Ciências
com Habilitação em Biologia

Aprovada em: ____/____/____

BANCA EXAMINADORA

Antonio Expedito Ferreira Barroso de Carvalho – UEMA
Professor Substituto, M.Sc. em Ciências Florestais – Orientador

Ivaneide de Oliveira Nascimento - UEMA
Professora Assistente I, M.Sc. em Agroecologia - Co-orientadora

Marcelo Francisco da Silva - UEMA
Professor Auxiliar III, Mestrando em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental

À meu pai José Gomes Cabral
In memoriam
Muitas saudades.

AGRADECIMENTOS

À toda minha família, em especial minha mãe, Maria Aldenira Silva Cabral, e meu pai José Gomes Cabral, “*in memoriam*”.

A todos os amigos que me acompanharam em tudo nestes anos na academia, principalmente nas lutas, com os quais militei no Movimento Estudantil: Renan, Dailson, Tabosa, Suellen, Helton, Cristiane, Iuri, Eliane, Renilson, Carlos Leen, Vilkênia, Samantha, Paulo Roberto, Emerson Benton, Ravena, Marcos (Anarquista), Carol Megg, entre outros...

A outros amigos que já foram parte desta instituição e que ainda a mantém com apreço: Carlos Hermes, Davison, Alcindo, Jhonny, Janilson, Claudia, André Santos Márcio Moziel e Luíz Mulher.

Aos amigos que estiveram e estão sempre presentes: Mel Poder, Luziel, Vanusa Babaçu, Rairon, Macell e Talita (Tatá). Aos amigos do Bar do Claudeci (onde, juntamente com os citados acima, nos divertimos bastante e levávamos as discussões acadêmicas, nas quais surgiram grandes ideias que me trouxeram grande enriquecimento intelectual): o próprio dono, Claudeci, Josélio, Kaká, Xexéu, Jairo. Ao pessoal do Boteco do Frei.

Aos mais novos amigos: Célio, Vilminha, Geysi, Sâmera e Carolino. Ao meu irmão Léo, que me ajudou bastante na preparação da área para plantio. Também Leonardo Negão pela ajuda na colheita.

Ao meu orientador, Antônio Expedito F. B. de Carvalho, e a minha co-orientadora, Ivaneide de Oliveira Nascimento pelos ensinamentos e orientações.

Ao corpo docente e técnico-administrativo do CESI/UEMA, especialmente à Nazaré e ao Zé (Zé da UEMA), além do pinguço Romário, e dos vigilantes Cosme (outro pinguço) e Ramon.

À minha namorada Erlânia que me deu grande apoio após a morte de meu pai e 13 dias depois também perdeu o seu pai, Sr. Raimundo.

À Embrapa. Ao CENTRU, pelo apoio e fornecimento da área para realização da pesquisa.

À UEMA. Ao DCE. Ao CABio, À ENEBIO e a todos que estiveram comigo nesta empreitada.

É preciso construir tanto prédio, tanto carro, consumir tanto, para que o ser humano se realize na vida?”

(Ladislau Dawbor)

RESUMO

O nitrogênio é um nutriente que propicia efeitos benéficos na produtividade, na qualidade química e fisiológica das sementes de feijão, sendo que este não pode ser incorporado diretamente aos organismos eucariotos, podendo ser assimilado, principalmente, graças à ação de micro-organismos que possuem a capacidade de realizar a Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN). O grupo de bactérias chamado de rizóbios têm alta capacidade de realizar a FBN quando em simbiose com plantas leguminosas, entre elas o *Vigna unguiculata* (L.) Walp. (feijão caupi). O objetivo do trabalho foi analisar a produtividade de *V. unguiculata* (L.) Walp. inoculado com *Rhizobium tropici* para uso na agricultura familiar, de forma a utilizar o cultivo em simbiose como alternativa sustentável de produção agrícola para a região, buscando um melhor aproveitamento do solo e da área cultivável. O delineamento estatístico foi o de inteiramente casualizado com 4 tratamentos e quatro repetições. Cada parcela totalizou uma área de 6 m² – 3m x 2m. O inoculante utilizado foi da estirpe BR322/520/534 de *Rhizobium tropici* e a variedade de feijão caupi utilizada foi a BR3-Tracuateua purificada. Os tratamentos utilizados foram: **T₁** - Sem PK e sem inoculação (Controle); **T₂** - Com PK e sem inoculação; **T₃** - Com PK e Com inoculação e; **T₄** - Sem PK e com inoculação. As variáveis analisadas foram: Número de Vagens (NV), Massa Seca das Vagens (MSV) e Massa Seca da Parte Aérea (MSPA). Evidenciou-se a eficiência da inoculação em todos os tratamentos analisados, considerando todas as variáveis analisadas, propiciando maior produtividade de grãos, sendo esta estatisticamente igual com ou sem uso de adubação com PK, obtendo aumento, em relação à testemunha, de 122,27% no tratamento T₄ (com inoculação e sem adubação).

Palavras-chave: Feijão caupi. Inoculação. Fixação biológica de nitrogênio. *Rhizobium tropici*.

ABSTRACT

Nitrogen is a nutrient that provides beneficial effects on productivity, physiological and chemical quality of bean seeds, and this can not be incorporated directly into the eukaryotic organisms, which can be assimilated mainly through the action of microorganisms that are capable of perform the Biological Nitrogen Fixation (BNF). The group of bacteria called rhizobia have a high ability to carry BNF when in symbiosis with leguminous plants, including the *Vigna unguiculata* (L.) Walp (Cowpea). The objective was to analyze the productivity of *V. unguiculata* (L.) Walp. inoculated with *Rhizobium tropici* for use in family farming in order to use the symbiotic cultivation as a sustainable agricultural production for the region, seeking a better utilization of soil and arable land. The statistical design was a completely randomized design with four treatments and four replications. Each plot totaled an area of 6 m² - 3m x 2m. The inoculant used was the strain of *Rhizobium tropici* BR322/520/534 and variety of cowpea was used BR3 - Tracuateua purified. The treatments were: T₁ - No PK and uninoculated (Control), T₂ - With PK and without inoculation, T₃ - With PK and with inoculation and T₄ - No PK and inoculated. The variables were: number of pods (NV) Dry Mass of pods (MSV) and shoot dry mass (SDM). Showed the efficiency of inoculation in all treatments analyzed, considering all variables, providing greater yield, which is statistically equal with or without fertilization with PK, getting increased in comparison to, for 122.27 % in T₄ (inoculation with and without fertilization).

Keywords: cowpea. Inoculation. Biological nitrogen fixation. *Rhizobium tropici*.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 01 - Características do sistema convencional, de substituição de insumos e de base agroecológica	25
FIGURA 02 - Culturas que representam a produção de grãos no território nacional e suas contribuições em porcentagem no cenário graneleiro nacional no ano de 2008	36
FIGURA 03 - Consumo <i>Per Capita</i> de arroz e feijão no Brasil	36
FIGURA 04 – Contribuição do <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. na produção de feijão no Brasil, de 1985 a 2008	37
FIGURA 05 – Ciclo do nitrogênio	44
FIGURA 06 – Formas de fixação do N ₂ e ciclo	44
FIGURA 07 – Sequência de conversão do N ₂ em compostos nitrogenados comuns	46
FIGURA 08 – Sequência generalizada de reações ocorridas na biossíntese de compostos nitrogenados feita por micro-organismos	48
FIGURA 09 – Fotomicrografia de <i>Rhizobium</i>	51
FIGURA 10 – Localização do CETRAL/CENTRU-MA, povoado pé-de-galinha, João Lisboa-MA	55
FIGURA 11 – Mapa de precipitação média anual para o Estado do Maranhão	56
FIGURA 12 – Sementes e vagens de feijão caupi, BR3 – Tracuateua	57
FIGURA 13 – Resultados analíticos das amostras de solo	58

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Características da cultivar BR3 – Tracuateua: planta e semente	39
TABELA 2 – Características da cultivar BR3 – Tracuateua: reação à doenças e a fatores abióticos	40
TABELA 3 – Principais Formas de Nitrogênio no Solo	46
TABELA 4 – Resultado da Análise de Variância para a variável número de vagens (NV) em 4 Tratamentos (T ₁ = Controle; T ₂ = Com adubação e sem inoculação; T ₃ = Com adubação e com inoculação; T ₄ = Sem adubação e com inoculação) de inoculação de <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp (feijão caupi) com <i>Rhizobium tropici</i> , João Lisboa – MA, 2010	60
TABELA 5 – Resultado do Teste de Tukey de Comparação de Médias para a variável número de vagens (NV) em 4 Tratamentos (T ₁ = Controle; T ₂ = Com adubação e sem inoculação; T ₃ = Com adubação e com inoculação; T ₄ = Sem adubação e com inoculação) de inoculação de <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp (feijão caupi) com <i>Rhizobium tropici</i> , João Lisboa – MA, 2010	61
TABELA 6 – Resultado da Análise de Variância para a variável Massa Seca das Vagens (MSV) em 4 Tratamentos (T ₁ = Controle; T ₂ = Com adubação e sem inoculação; T ₃ = Com adubação e com inoculação; T ₄ = Sem adubação e com inoculação) de inoculação de <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp (feijão caupi) com <i>Rhizobium tropici</i> , João Lisboa – MA, 2010	63
TABELA 7 – Resultado do Teste de Tukey de Comparação de Médias para a variável Massa Seca das Vagens (MSV) em 4 Tratamentos (T ₁ = Controle; T ₂ = Com adubação e sem inoculação; T ₃ = Com adubação e com inoculação; T ₄ = Sem adubação e com inoculação) de inoculação de <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp (feijão caupi) com <i>Rhizobium tropici</i> , João Lisboa – MA, 2010	63
TABELA 8 – Resultado da Análise de Variância para a variável Massa Seca da Parte Aérea (MSPA) em 4 Tratamentos (T ₁ = Controle; T ₂ = Com adubação e sem inoculação; T ₃ = Com adubação e com inoculação; T ₄ = Sem adubação e com inoculação) de inoculação de <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp (feijão caupi) com <i>Rhizobium tropici</i> , João Lisboa – MA, 2010	65
TABELA 9 – Resultado do Teste de Tukey de Comparação de Médias para a variável Massa Seca da Parte Aérea (MSPA) em 4 Tratamentos (T ₁ = Controle; T ₂ = Com adubação e sem inoculação; T ₃ = Com adubação e com inoculação; T ₄ = Sem adubação e com inoculação) de inoculação de <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp (feijão caupi) com <i>Rhizobium tropici</i> , João Lisboa – MA, 2010	65

LISTA DE APÊNDICE

APÊNDICE A – Fotos	76
APÊNDICE A1 – Entrada CETRAL/CENTRU	76.
APÊNDICE A2 – Limpeza do local de plantio e separação dos tratamentos	76
APÊNDICE A3 – Visão geral dos tratamentos experimentais e respectivas repetições antes do plantio	77
APÊNDICE A4 – Visão geral dos tratamentos experimentais e respectivas repetições antes do plantio	77
APÊNDICE A5 – Inoculante de <i>Rhizobium tropici</i> para feijão caupi	78
APÊNDICE A6 – Feijão caupi. Visão geral. 20 dias após o plantio	78
APÊNDICE A7 – Feijão caupi. Tratamento 2 (T2). 20 dias após o plantio	79
APÊNDICE A8 – Visão geral da área de plantio. Dia 23/04/2010. 54 dias após o plantio ...	79
APÊNDICE A9 – Feijão caupi. Visão geral da área de plantio. Florescimento	80
APÊNDICE A10 – Feijão caupi. Tratamento 2 (T2). 54 dias após o plantio	80
APÊNDICE A11 – Feijão caupi. Tratamento 4 (T4). 54 dias após o plantio	81
APÊNDICE A12 – Feijão caupi. Tratamentos 1 e 2 (T1 e T2). 54 dias após o plantio	81
APÊNDICE A13 – Feijão caupi. Tratamento 6 (T6). 54 dias após o plantio	82
APÊNDICE A14 – Feijão caupi. Tratamento 3 (T3). 54 dias após o plantio	82
APÊNDICE A15 – Feijão caupi. Abaixo: Tratamento 1 (T1). 54 dias após o plantio	83
APÊNDICE A16 – Feijão caupi. Tratamento 4 (T4). 54 dias após o plantio	83
APÊNDICE A17 – Feijão caupi. Tratamento 1 (T1). 54 dias após o plantio	84
APÊNDICE A18 – Feijão caupi. Visão geral. Dia da Colheita	84
APÊNDICE A19 – Feijão caupi. Tratamento 1 (T1). Dia da Colheita	85
APÊNDICE A20 – Feijão caupi. Tratamento 2 (T2). Dia da Colheita	85

APÊNDICE A21 – Feijão caupi. Tratamento 4 (T4). Dia da Colheita	86
APÊNDICE A22 – Nodulação em feijão caupi. Dia da colheita	86
APÊNDICE A23 – Grãos de feijão caupi após a colheita	87
APÊNDICE B – Ficha de Informações complementares à amostra de solo	88

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1 – Percentuais comparativos da variável Número de Vagens (NV) entre 3 Tratamentos (T₂ = Com adubação e sem inoculação; T₃ = Com adubação e com inoculação; T₄ = Sem adubação e com inoculação) em relação ao tratamento Controle (T₁), de inoculação de *Vigna unguiculata* (L.) Walp (feijão caupi) com *Rhizobium tropici* 62

GRÁFICO 2 – Percentuais comparativos da variável Massa Seca das Vagens (MSV) entre 3 Tratamentos (T₂ = Com adubação e sem inoculação; T₃ = Com adubação e com inoculação; T₄ = Sem adubação e com inoculação) em relação ao tratamento Controle (T₁), de inoculação de *Vigna unguiculata* (L.) Walp (feijão caupi) com *Rhizobium tropici* 64

GRÁFICO 3 – Percentuais comparativos da variável Massa Seca da Parte Aérea (MSPA) entre 3 Tratamentos (T₂ = Com adubação e sem inoculação; T₃ = Com adubação e com inoculação; T₄ = Sem adubação e com inoculação) em relação ao tratamento Controle (T₁), de inoculação de *Vigna unguiculata* (L.) Walp (feijão caupi) com *Rhizobium tropici* 66

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS

A – Amostra

ADP – Adenosina Di-Fosfato

ATP – Adenosina Tri-Fosfato

B – Boro

Ca – Cálcio

CABMV – *Cowpea aphid-borne mosaic virus*

CGMV – *Cowpea golden mosaic virus*

CMV – *Cucumber mosaic virus*

CSMV – *Cowpea severe mosaic virus*

Cu – Cobre

DNA – Ácido Desoxirribonucléico

FBN – Fixação Biológica de Nitrogênio

Fe – Ferro

H₂ – Hidrogênio atmosférico

Ha – Hectare

HNO₃ – Ácido nítrico

K – Potássio

KNO₃ – Salitre

Mg – Magnésio

MLEE – *Eletroforese Enzimática Multilocus (Multilocus Enzyme Electrophoresis)*

Mn – Manganês

Mo – Molibdênio

MSN – Massa Seca de Nódulos

MSPA - Massa Seca da Parte Aérea

MSV – Massa Seca das Vagens

N – Nitrogênio elementar

N₂ – Nitrogênio molecular, atmosférico, gasoso

N₂H₄ – Dinitrogênio

NaNO₃ – Salitre-do-Chile

NH₃ – Amônia

NH₄⁺ – Sais de amônio

NN – Número de Nódulos

NO – Óxido nítrico

NO₂ – Dióxido de Nitrogênio

NO₂⁻ – Nitrito

NO₃⁻ – Nitrato

NPK – Nitrogênio, Fósforo e Potássio e;

NV – Número de Vagens

P – Fósforo

P. – *Phaseolus*

PK – Adubação com Fósforo e Potássio;

R. – *Rhizobium*

Rh – *Rhizobium tropici*

RNA – Ácido Ribonucléico

S – Enxofre

T – Tratamento;

Ton – Tonelada

VBP – Valor Bruto de Produção

ZEE-MA – Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Maranhão

Zn – Zinco

LISTA DE SIGLAS

CENTRU – Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural

CETRAL – Centro de Estudos do Trabalhador Rural

CNPAB – Centro Nacional de Pesquisa em Agrobiologia

CNPAF – Centro Nacional de Pesquisa em Arroz e Feijão

CPATU – Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	20
2 REVISÃO DE LITERATURA	23
2.1 A Agroecologia como alternativa sustentável e a agricultura familiar	23
2.1.1 Agroecologia: alternativa sustentável de produção para o campo	23
2.1.2 Algumas considerações sobre a agricultura familiar	25
2.2. O feijão caupi (<i>Vigna unguiculata</i> L. Walp.)	29
2.2.1 História	29
2.2.2 Características gerais	30
2.2.3 Nutrição mineral	32
2.2.4 Taxonomia e classificação	34
2.2.5 Importância socioeconômica	35
2.2.6 BR3 – Tracuateua	37
2.2.6.1 Características gerais	37
2.2.6.2 Caracterização botânica	38
2.3. A fixação biológica de nitrogênio por rizóbios	40
2.3.1 Características gerais do nitrogênio	40
2.3.2 O ciclo do nitrogênio	42
2.3.3. O nitrogênio no solo	45
2.3.4 A fixação biológica de nitrogênio	47
2.3.5 Os rizóbios	50
2.3.5.1 Considerações gerais	50
2.3.5.2 Taxonomia e classificação	51
2.3.5.2.1 <i>Rhizobium tropici</i>	52
2.4 A prática da inoculação de feijão caupi com rizóbios	52
3 MATERIAL E MÉTODOS	55
3.1 Local da pesquisa	55
3.2 Material biológico	56
3.3 Delineamento experimental e tratamentos utilizados	57
3.4 Inoculação, plantio e manejo	57

3.5 Coleta e análise de dados	58
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO	60
5 CONCLUSÃO	67
REFERÊNCIAS	69
APÊNDICE	75

1 INTRODUÇÃO

A Fixação Biológica de Nitrogênio constitui a principal via de incorporação de nitrogênio aos ecossistemas terrestres, convertendo o N atmosférico (N_2), que não é assimilável pelos eucariotos, em uma forma assimilável por estes. Este processo ocorre, principalmente, através da ação de organismos fixadores de nitrogênio, também chamados de rizóbios.

A capacidade de fixar nitrogênio é encontrada em vários grupos de microrganismos, como bactérias fotossintetizantes, anaeróbicas, microaeróbicas, aeróbicas, além de algumas cianobactérias e actinomicetos. Em alguns casos, observa-se a formação de algumas estruturas diferenciadas, como acontece com as bactérias do gênero *Rhizobium*, que durante a sua associação simbiótica com leguminosas, são observadas estruturas chamadas nódulos (MARIN *et al.*, 1999).

Os rizóbios, em sentido amplo compreendem bactérias de 6 gêneros: *Bradyrhizobium*, *Azorhizobium*, *Rhizobium*, *Mesorhizobium*, *Sinorhizobium* e *Allorhizobium*. Os que vivem no solo, especificamente alcançam o sistema radicular das leguminosas jovens, tecidos corticais das raízes, onde se desenvolvem, fixando N_2 atmosférico e transformando em sais de nitrogênio que são utilizados pelas plantas (NH_4^+ , NO_2^- e NO_3^-), desta forma, atuando como adubo, chamado também de inoculante agrícola (MARIN *et al.*, 1999; STRALIOTTO; RUMJANEK, 1999).

Alguns rizóbios têm uma das mais ampla gama de plantas hospedeiras do que outros e vivem naturalmente no solo, principalmente, na rizosfera de algumas plantas. Plantas da família das leguminosas têm demonstrado obter um grande aproveitamento dessa associação com estas bactérias. Essa associação rizóbio-leguminosa é simbiótica e tem um grande valor ecológico. Algumas dessas bactérias produzem hormônios que estimulam o crescimento e a produção, assim como outras favorecem o desenvolvimento do sistema radicular, o que resulta em maior capacidade de absorção de água e de nutrientes do solo.

Essa associação, há mais de 10 anos têm sido estudada por cientistas da Embrapa Agrobiologia, através do isolamento de estirpes de vários gêneros de rizóbios e reprodução destas em meio de cultura para o desenvolvimento do inoculante agrícola para testes em campo. Essa prática, chamada de inoculação, se mostrou eficiente e tem surgido como alternativa ao uso de fertilizantes nitrogenados, que têm custo muito alto para o pequeno

produtor rural.

O uso desses organismos tem como objetivo prático aumentar a produção, reduzir o uso de fertilizantes químicos e contribuir para alcançar um padrão de agricultura mais sustentável e menos dependente de insumos, enquadrando-se como uma prática agroecológica.

O feijão caupi [*Vigna unguiculata* (L.) Walp.], também chamado de feijão-trepapau (como é mais conhecido em nossa região), feijão-de-corda, feijão-macassar, entre outros, é uma cultura bastante adaptada a esta região, devido à sua tolerância à baixa fertilidade do solo, à seca e à temperaturas elevadas, e é uma leguminosa altamente capaz de se beneficiar da fixação biológica de nitrogênio quando em simbiose com rizóbios. Vários estudos demonstraram aumento na produtividade desta espécie, proporcionado pelo uso de inoculantes com estas bactérias, capazes de suprir as necessidades desta cultura em nitrogênio.

No Brasil, apesar de ser o maior produtor de feijão do mundo, o feijão caupi ainda é pouco cultivado, sendo esta cultura a mais cultivada nas regiões Nordeste e Norte do país, registrando potenciais de produção abaixo da capacidade da cultura. Essa espécie de feijão tem grande valor nutritivo e constitui o alimento básico para as populações de baixa renda dessas regiões (BINOTTI, 2009). O Maranhão é o quarto maior produtor de feijão caupi, atrás apenas de Ceará, Piauí e Bahia (LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, 1993-2001).

O processo de desenvolvimento agropecuário capitalista, o agronegócio, é voltado aos interesses de uma burguesia agrária e de grandes multinacionais, que são causadores de graves consequências ao ambiente.

Segundo o IBGE (2009), a Agricultura Familiar é a maior responsável pela produção de alimentos consumidos no Brasil, sendo responsável por cerca de 70% do feijão produzido no país. A busca constante por alternativas sustentáveis ao desenvolvimento agrícola, passa pela luta de um novo modelo agrícola, que seja baseado em conceitos e práticas agroecológicas e que fortaleça a agricultura familiar, de forma a propiciar uma maior renda aos pequenos produtores rurais. Um novo modelo capaz de competir com o atual, baseado na consolidação de latifúndios, na monocultura, exploração dos recursos naturais, destruição da biodiversidade, industrialização, uso de fertilizantes, agrotóxicos e pesticidas químicos (o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos), transgênicos, etc.

A melhor estratégia de desenvolvimento agrícola com sustentabilidade dos agroecossistemas é preparar os agricultores familiares para competir de forma sustentável nos

mercados globalizados, desenvolvendo e testando tecnologias alternativas e capacitando-os para aproveitar as oportunidades criadas nesses mercados, considerando o crescente aumento da população e o conseqüente aumento na demanda por alimentos, que torna ainda mais necessárias alternativas para aumentar a produção desses grãos.

Junto ao debate sobre a necessidade de reavaliar a relação que o homem estabelece com a natureza, admite-se a necessidade de estudos técnico-científicos que possibilitem o fortalecimento e estreitamento das relações da academia com a sociedade em geral, buscando juntamente com as comunidades locais e pequenos agricultores da região formas de aliar a aquisição de renda destes com a sustentabilidade ambiental. Daí torna-se necessário o desenvolvimento de tecnologias de baixo custo capazes de melhorar os níveis de produtividade dos pequenos agricultores.

O objetivo do trabalho, inédito na região, foi analisar a produtividade de *V. unguiculata* (L.) Walp (feijão caupi) inoculado com *Rhizobium tropici*, em condições de campo, sob diversos tratamentos experimentais, com e sem o uso da adubação, visando a obtenção de resultados destes para serem comparados entre si para a constatação da melhor forma de utilização desta prática. Trata-se de uma pesquisa pioneira na região tocantina, ressaltando ainda mais sua importância, em se tratando de prática com aplicação extensionista, a qual a destinação de sua metodologia será à pequena produção familiar, visto ser ela a mais prejudicada nas propostas de modernização do espaço rural brasileiro nas últimas décadas e se apresenta potencialmente como campo de aplicação de processos agroecológicos sustentáveis, buscando um melhor aproveitamento do solo e da área cultivável.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 A agroecologia como alternativa sustentável e a agricultura familiar

2.1.1 Agroecologia: alternativa sustentável de produção para o campo

A partir da proposta de articulação desenvolvimento e meio ambiente, momento também do auge da Revolução Verde, a prática predatória da agricultura começou a mostrar-se insustentável científica e socialmente nos países centrais. Parte das sociedades europeias e norte-americana passou a compreender, como consumidores, que forçar a terra a dar seus frutos a torna improdutiva e a prática agrícola insustentável. Portanto, evidenciou-se necessidade de alternativas aos manejos agrícolas dominantes no período. Surgia, a partir de então, o Movimento Agroecológico. A proposta do movimento é que a agricultura precisa ter uma base agroecológica que vá muito além do “ecológico” de seu nome, muito mais que o “orgânico” da sua produção. Ela deve ser ecológica e socialmente sustentável. (MENDONÇA, 2008).

A Agroecologia foi definida por Altieri (1995), como a ciência “que fornece os princípios ecológicos básicos para o estudo, planejamento e manejo de agroecossistemas que ao mesmo tempo sejam produtivos e conservem os recursos naturais, e que sejam também sensíveis à diversidade cultural, socialmente justos e economicamente viáveis”.

Para Caporal e Costabeber (2002), a Agroecologia corresponde ao campo de conhecimentos que proporciona as bases científicas para apoiar o processo de transição do modelo de agricultura convencional para estilos de agricultura de base ecológica ou sustentáveis, assim como do modelo convencional de desenvolvimento a processos de desenvolvimento rural sustentável.

Para Borsatto (2007):

“A Agroecologia não surgiu - como ocorreu com diversas outras ciências - unicamente dos estudos realizados por um ou vários cientistas dentro de seus laboratórios ou universidades. Ela se originou da articulação do conhecimento tradicional e das demandas sociais – principalmente de grupos de pequenos agricultores marginalizados pelo paradigma da “Revolução Verde”, que buscam garantir a sua reprodução social - com os conhecimentos provenientes de diversas áreas do meio científico.” (BORSATTO, 2007. p 71).

Praticar a agroecologia significa praticar uma agricultura menos agressiva ao meio ambiente, que promove a inclusão social e melhora as condições econômicas para os agricultores. Esta está também vinculada à oferta de produtos “limpos”, ecológicos, isentos de resíduos químicos, em oposição àqueles característicos da “Revolução Verde” (FIG. 01). Portanto, a Agroecologia nos traz a ideia e a expectativa de uma nova agricultura, capaz de fazer bem aos homens e ao meio ambiente como um todo, afastando-nos da orientação dominante de uma agricultura intensiva em capital, energia e recursos naturais não renováveis, agressiva ao meio ambiente, excludente do ponto de vista social e causadora de dependência econômica (CAPORAL; COSTABEBER, 2002).

Caporal e Costabeber em 2000, comentando Hecht (1989) afirmam que por um lado, a Agroecologia incorpora ideias ambientais e de sentimento social a respeito da agricultura e, por outro lado, esta se refere ao estudo de fenômenos puramente ecológicos que ocorrem no âmbito dos cultivos (relação predador/presa, competição cultivos/ervas invasoras, entre outros), o que traduz o enorme potencial de aplicação deste campo de conhecimento para resolver questões tecnológicas na agricultura, o que favorece o desenho e a gestão de agroecossistemas sustentáveis.

Para Ivani (2006), no aspecto extensionista de difusão desta prática, deve-se ter muito cuidado na orientação para a chamada transição agroecológica. Segundo a autora, muitos técnicos partidários da agroecologia, não conseguem pensar em termos de transição, de uma mudança de acordo com as condições reais da vida do pequeno agricultor, e levam o camponês a tentar uma transição brusca, de um dia para outro largar todas as práticas da “Revolução Verde” e praticar a agroecologia. A maioria dos casos resultou em decepção e uma volta humilhante do agricultor a praticar os meios antes utilizados. Complementa ainda dizendo que “é preciso ir reforçando a partir de práticas concretas os elementos que diminuem a dependência e aumentam a autonomia do camponês na construção de um novo jeito de produzir na terra.

A produção de base agroecológica preza pelo não uso de insumos agrícolas químicos, pois valoriza a saúde dos produtores envolvidos, dos consumidores, dos produtos finais e a manutenção da qualidade do meio ambiente afetado pelas atividades associadas (MENDONÇA, 2008).

A FIG. 01 ilustra as diferenças básicas entre o sistema convencional, de substituição de insumos e de base agroecológica.

Em suma, a principal virtude da Agroecologia é que sua abordagem e contribuições ultrapassam os aspectos tecnológicos ou agrônômicos da produção, e

incorporam novas dimensões que incluem variáveis econômicas, sociais, ambientais, culturais, políticas e éticas relacionadas com o processo de produção agrícola (CAPORAL; COSTABEBER, 2000).

Características	SISTEMA TÉCNICO		
	Convencional	Substituição de insumos	Base agroecológica
Dependência do petróleo	Alta	Alta	Baixa
Necessidade de mão-de-obra	Baixa, mão-de-obra contratada	Baixa, mão-de-obra contratada	Alta, mão-de-obra familiar e da comunidade
Intensidade de manejo	Baixa	Baixa-Média	Mais complexa
Intensidade de cultivo	Alta	Alta-Média	Baixa
Diversidade de plantas	Baixa	Baixa	Alta
Culturas/variedades	Anuais/híbridos	Anuais/híbridos ou de polinização aberta	Anuais e perenes, cultivares regionais
Fonte de sementes	Todas compradas	Compradas	Algumas produzidas pelo agricultor
Integração (animais, vegetais)	Nenhuma	Pouca (esterco)	Alto grau de integração
Pragas	Muito imprevisível	Imprevisível	Mais estável
Manejo de insetos	Químico	MIP, biopesticidas, algum controle biológico	Cultural e biológico
Manejo de vegetação espontânea	Químico, cultivo	Novos herbicidas biológicos	Competição, rotação de cultura
Manejo de doenças	Químico, resistência vertical	Antagonistas, resistência vertical, novos cultivares	Rotação, resistência horizontal, diversos cultivares e consórcios
Nutrição de plantas	Química, aplicação concentrada, sistemas abertos	Biofertilizantes microbianos, fertilizantes orgânicos, sistemas semi-abertos	Reconstrução da biologia (vida) do solo, sistemas semi-fechados
Importância da decomposição e ciclagem de nutrientes	Baixa	Baixa a média	Alta
Manejo de água	Convencional, irrigação em grande escala	Irrigação por gotejamento	Irrigação artesanal e comunitária, culturas de sequeiro, matéria orgânica e coletores de água
Resposta do sistema a perturbações	Pobre, alto risco	Pobre, alto risco	Resistente, resiliente, compensatória, menos riscos
Geração de tecnologias	Autoritária, de cima para baixo, importada	Autoritária, de cima para baixo, importada	Participativa, "farmers first", local
Delineamento de pesquisa	Agronômica convencional	Agronômica convencional	Pesquisa participativa
Inserção no mercado	Total: compra de insumos, venda e produtos	Total: compra de insumos, venda e produtos	Menos compras, mais auto suficiente, vendas variáveis
Necessidade de capital	Alta	Mais alta	Baixa
Produtividade da terra	Baixa a média	Baixa a média	Alta
Produtividade da mão-de-obra	A mais alta	Alta	Baixa a média
Retorno do investimento	Alto a baixo	Baixo a médio	Alto
Rentabilidade líquida	Alta a baixa	Baixa a média	Variável
Riscos para a saúde	Altos	Médios a baixos	Baixos
Danos ambientais	Altos	Médios	Baixos

FIGURA 01 - Características do sistema convencional, de substituição de insumos e de base agroecológica.

Fonte: Adaptado de ROSSET e ALTIERI, 2002 *apud*. BORSATTO, 2007.

2.1.2 Algumas considerações sobre a agricultura familiar

No Brasil, a agricultura familiar é definida pela Lei nº 11.326/2006, que no Art. 3º

conceitua como agricultor (a) familiar e empreendedor (a) familiar rural:

“aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.” (BRASIL, 2006)

A agricultura familiar no Brasil é bastante diversificada, incluindo tanto famílias que vivem e exploram minifúndios em condições de extrema pobreza como produtores inseridos no moderno agronegócio e que obtêm renda superior, várias vezes, a que define a linha da pobreza (BUAINAIN, 2006).

Só recentemente, após o lançamento do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) em 1996, e sua ampliação a partir de 2004, retomando programas de reforma agrária, é que os agricultores familiares foram reconhecidos como atores políticos e como sujeitos e beneficiários diretos de políticas públicas relevantes (BUAINAIN, 2006). A partir daí, várias linhas de crédito tanto governamentais quanto de bancos públicos e privados têm sido disponibilizadas para o desenvolvimento do setor.

O Censo Agropecuário de 2006, divulgado apenas em 2009 (por resistência da “bancada ruralista” do Poder Legislativo Federal, que defende o agronegócio exportador), revelou diversos dados relevantes sobre o setor. Segundo o IBGE (2009) a agricultura familiar está em 84,4% dos estabelecimentos rurais do país (4.367.902 estabelecimentos) ocupando apenas 24,3% da área total de estabelecimentos rurais, o que comprova cada vez mais a alta concentração de terras existente no Brasil, que segundo Ivani (2006): “No Brasil estão os maiores latifúndios que a história da humanidade já registrou.” O Nordeste tem o maior número de estabelecimentos familiares (50%) ocupando também a maior área com esses estabelecimentos (35%).

O setor ocupa 12,3 milhões de pessoas (74,4%) no campo – 15,3 pessoas por 100 ha, enquanto a não familiar ocupa 1,7 pessoas por 100 ha. É responsável por 38% do Valor bruto da produção (VBP) gerado no país (54 bilhões). Assim, a agricultura familiar gera um VBP de R\$ 677 ha/ano, que é 89% superior ao gerado pela agricultura não familiar (R\$ 358 ha/ano) (IBGE, 2009).

O Censo coloca a agricultura familiar como responsável pela segurança alimentar do brasileiro, por ser a principal fornecedora de alimentos básicos para a população. Apesar de cultivar uma área menor com lavouras (17,7 milhões de ha), produz 87% da mandioca,

70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 21% do trigo e 16% da soja (IBGE, 2009).

Ainda segundo o IBGE (2009), apesar de cultivar uma área menor com pastagens (36,4 milhões de ha), a agricultura familiar é uma importante fornecedora de proteína animal, fornecendo 58% do leite, 50% das aves, 59% de suínos e 30% de bovinos.

Portanto, não há dúvidas de que a agricultura familiar é a maior responsável pela produção de alimentos consumidos no Brasil. Deve-se buscar alternativas sustentáveis ao desenvolvimento, entre elas a construção de um novo modelo agrícola, baseado em conceitos e práticas agroecológicas e que fortaleça a agricultura familiar, de forma a propiciar uma maior renda aos pequenos produtores rurais.

A agricultura familiar tem como principal ameaça a expansão do agronegócio, baseado em latifúndios e para atender o mercado externo com vistas à obtenção rápida de lucro e que tem provocado, segundo a Via Campesina a constante alta nos preços dos alimentos e limitado o acesso da população brasileira aos alimentos.

Segundo a Via Campesina – Brasil (2008):

“(…) Enquanto a população mundial dobrou, nos últimos 40 anos a produção de alimento triplicou. Neste período, as pessoas que passam fome no mundo aumentaram de 80 para 925 milhões, sendo que, segundo dados da ONU, 100 mil pessoas, em especial crianças e idosos, morrem de fome todos os dias. O problema é que a população não tem dinheiro para comprar os alimentos. A origem da crise está relacionada com o atual modelo de agricultura adotado, onde a economia, dominada pelo capital financeiro, acelerou a concentração da produção agrícola, agora nas mãos de poucas empresas multinacionais, que dominam toda a cadeia de produção de alimentos, desde as sementes, passando pelos fertilizantes até a comercialização e distribuição do que comemos. Em suas mãos, o alimento virou um negócio lucrativo sem nenhuma preocupação com a alimentação do povo. As empresas produzem o quê e para quem der mais lucro” (Via Campesina – Brasil, 2008. p 05).

E ainda, as consequências do modelo agroexportador atual:

“Mudança climática – aquecimento global; desmatamento, poluição das águas e do solo com venenos; expulsão de povos tradicionais de suas terras para dar lugar aos pastos de bois, as plantações de soja, a cana de açúcar, etc; aumento nos preços dos alimentos; concentração e centralização da riqueza nas mãos de poucas empresas; controle do comércio agrícola pelas corporações transnacionais (desnacionalização); alimentos envenenados; perda do controle pelo povo brasileiro dos recursos naturais em nosso país (água, minerais, biodiversidade, terra, etc); destruição dos solos.” (VIA CAMPESINA – BRASIL, 2008. p 32).

Para a Via Campesina – Brasil (2008), a produção camponesa sustentável é imprescindível para alimentar o mundo. Então, a alternativa é construir um novo modelo de produção baseado numa agricultura de pequena escala, diversificada, centrada nas pessoas, com mercados locais e modos de vida saudáveis, usando menos energia e menos dependência

de recursos externos. As famílias camponesas cumprem uma missão fundamental da agricultura: alimentar as pessoas.

Uma das principais práticas do atual modelo agrícola predominante é o uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos. O Brasil importa 65% do fertilizante que consome, sendo que as maiores empresas de fertilizante são: Potash Corp, Yara (Noruega), Sinhochem, Mosaic, ICL (Israel), K+S (Alemanha), Bunge e Cargill. O Brasil é o segundo maior consumidor mundial de agrotóxico. O lucro destas empresas em 2007 foi de 5,4 bilhões de dólares. As 10 empresas que controlam 90% da comercialização dos agrotóxicos no Brasil são a Bayer (Alemanha), Syngenta (Suíça), Basf (Alemanha), Monsanto (EUA), Dow Chemical (EUA), Milenia/Makteshim Agan (Israel), DuPont (EUA), FMC (EUA), Nortox (Brasil) e Arysta (Japão) (VIA CAMPESINA – BRASIL, 2008).

A defesa da agricultura familiar faz parte da agenda política de várias organizações ligadas ao campo, como é o caso da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra – MST (EVANGELISTA, 2000).

Nesse contexto, Betto (2009) afirmou que “é preciso mudar o atual modelo agrícola, prejudicial ao meio ambiente e à agricultura familiar”. Este novo modelo, deve ser capaz de competir com o atual, a agricultura “moderna”, baseada na consolidação de latifúndios, na monocultura, exploração dos recursos naturais, destruição da biodiversidade, industrialização, uso de fertilizantes, agrotóxicos e pesticidas químicos e transgênicos.

Para Stedile (2010), o governo deveria dar prioridade à agricultura familiar e camponesa, assim como banir o uso de agrotóxicos e difundir as técnicas agroecológicas, que produz massivamente sem afetar o meio ambiente.

Necessariamente, A sustentabilidade do desenvolvimento da agricultura familiar passa pela capacidade de viabilizar-se economicamente, de competir com outras modalidades de organização produtiva e de cumprir com as funções estratégicas que os agricultores têm desde a separação entre campo e cidade. Desta forma, entende-se que a melhor estratégia de desenvolvimento é preparar os agricultores familiares para competir de forma sustentável nos mercados globalizados, capacitá-los para aproveitar as oportunidades criadas nesses mercados e investir na potencialidade das vantagens e na redução das desvantagens competitivas inerentes à agricultura familiar (BUAINAIN, 2006).

Há uma necessidade do desenvolvimento de tecnologias de baixo custo capazes de melhorar os níveis de produtividade dos pequenos agricultores familiares, que são responsáveis pela quase totalidade da produção do feijão e outros alimentos essenciais para a

dieta de grande parte da população brasileira (STRALIOTTO, 2002).

2.2. O *Vigna unguiculata* (L.) Walp (feijão caupi)

2.2.1 História

Os feijões estão entre os alimentos mais antigos, remontando aos primeiros registros da história da humanidade. Eram cultivados no antigo Egito e na Grécia, onde eram cultuados como símbolo da vida. Os antigos romanos também usavam feijões nas suas festas gastronômicas, utilizando-os até mesmo como pagamento de apostas. Já foram encontradas referências aos feijões na Idade do Bronze, na Suíça, e entre os hebraicos, cerca de 1.000 a.C. As ruínas da antiga Tróia revelaram evidências de que os feijões eram o prato favorito dos robustos guerreiros troianos (EMBRAPA, 2007).

A disseminação dos feijões no mundo, segundo a maioria dos historiadores, deve-se à ocorrência das guerras, uma vez que esse alimento fazia parte essencial da dieta dos guerreiros em marcha. Os grandes exploradores também podem ter ajudado a difundir o uso e o cultivo de feijão para todas as demais regiões do planeta (EMBRAPA, 2007).

Várias hipóteses foram levantadas para explicar a origem e como se deu a domesticação do feijoeiro de forma geral. Segundo a EMBRAPA (2007):

“Tipos selvagens, similares a variedades crioulas simpátricas, encontrados no México e a existência de tipos domesticados, datados de cerca de 7.000 a.c., na Mesoamérica, suportam a hipótese de que o feijoeiro teria sido domesticado na Mesoamérica e disseminado, posteriormente, na América do Sul. Por outro lado, achados arqueológicos mais antigos, cerca de 10.000 a.C., de feijões domesticados na América do Sul (sítio de Guitarrero, no Peru) são indícios de que o feijoeiro teria sido domesticado na América do Sul e transportado para a América do Norte. Dados mais recentes, com base em padrões eletroforéticos de faseolina, sugerem a existência de três centros primários de diversidade genética, tanto para espécies silvestres como cultivadas: o mesoamericano, que se estende desde o sudeste dos Estados Unidos até o Panamá, tendo como zonas principais o México e a Guatemala; o sul dos Andes, que abrange desde o norte do Peru até as províncias do noroeste da Argentina; e o norte dos Andes, que abrange desde a Colômbia e Venezuela até o norte do Peru. Além destes três centros americanos primários, podem ser identificados vários outros centros secundários em algumas regiões da Europa, Ásia e África, onde foram introduzidos genótipos americanos. (EMBRAPA, 2007. Não paginado)

O Feijão Caupi têm como centro de origem os continentes Asiático, Sul-

Americano, Centro-Americano, Africano, Europeu e Oceania. (EMBRAPA, 2010). Essa cultura, por muito tempo, foi considerada uma cultura de subsistência, em que os agricultores de pequeno e médio porte, cultivavam a mesma em ambientes inadequados e, além disso, com utilização restrita de insumos tecnológicos (SILVA, 2008).

Sobre a etimologia da palavra caupi, Freire Filho em 2010 afirma que:

“A palavra caupi em português é a pronúncia exata do nome inglês para esse feijão: “cow pea” (ervilha de vaca). No exterior, seu consumo no meio urbano é mais disseminado que aqui, é uma comida popular também nas cidades. Nos Estados Unidos, onde acredita-se que atraia boa sorte se comido no dia de Ano Novo, nasceu até uma banda de música pop (hip hop/rap) com seu nome, sucesso nas paradas musicais e nas pistas de dança. É o grupo “Black Eyed Peas”, ou feijão-fradinho, uma variedade de feijão-caupi branco que tem o hilo (círculo no grão que lembra um olho) preto.” (FREIRE FILHO, 2010. Não paginado)

2.2.2 Características gerais

O feijão caupi é conhecido por cerca de 40 nomes diferentes no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, como feijão-fradinho, manteiguinha, feijão-da-colônia, feijão-de-estrada, feijão-macassar, feijão-de-corda, feijão-trepa-pau, feijão-miúdo, ervilha-de-vaca, feijão-verde, feijão baiano, entre outros. Este tem grande valor nutritivo e constitui alimento básico para as populações de baixa renda do Nordeste brasileiro. Apresenta ciclo curto, baixa exigência hídrica e rusticidade para se desenvolver em solos de baixa fertilidade (JÚNIOR *et al.*, 2003; EMBRAPA, 2010; FREIRE FILHO, 2010).

Pertence à família das leguminosas, e a exemplo de outras leguminosas, esta espécie apresenta a propriedade de viver em simbiose com bactérias do gênero *Rhizobium*, que são capazes de fixar o nitrogênio da atmosfera, o que pode contribuir para a redução no uso de fertilizantes nitrogenados (DÖBEREINER; DUQUE, 1980).

Esta espécie de feijão, é mais nutritiva que o feijão comum (*Phaseolus vulgaris*), a espécie mais consumida no País, mas ainda é pouco visto em prateleiras de supermercados nas cidades brasileiras e poucos são os restaurantes que o oferece no cardápio diário, sendo uma exceção na região Nordeste, o maior centro consumidor desta espécie. Esta leguminosa adapta-se a solos de baixa fertilidade, facilitando a vida de quem não tem condições de investir sistematicamente em fertilizantes (FREIRE FILHO, 2010). Por essa rusticidade e capacidade de se desenvolver bem em solos de baixa fertilidade, constitui também opção como fonte de matéria orgânica a ser utilizada como adubo verde na recuperação de solos

naturalmente pobres em fertilidade, ou esgotados pelo seu uso intensivo (LEITE; FILHO; RODRIGUES, 1999).

Segundo Júnior *et al.* (2003), o feijão caupi:

“(…) é uma excelente fonte de proteínas (23-25% em média) e apresenta todos os aminoácidos essenciais, carboidratos (62%, em média), vitaminas e minerais, além de possuir grande quantidade de fibras dietéticas, baixa quantidade de gordura (teor de óleo de 2%, em média) e não conter colesterol.

(…) A área ocupada com feijão-caupi, no mundo, está em torno de 12,5 milhões de ha, com 8 milhões (64% da área mundial) na parte oeste e central da África. A outra parte da área está localizada na América do Sul, América Central e Ásia, com pequenas áreas espalhadas pelo sudoeste da Europa, sudoeste dos Estados Unidos e da Oceania. Entre todos os países, os principais produtores mundiais são Nigéria, Niger e Brasil” (JÚNIOR *et al.*, 2003. Não paginado)

No Brasil, o feijão caupi é cultivado predominantemente no sertão semiárido da região Nordeste e em pequenas áreas na Amazônia. Representa de 95% a 100% do total das áreas plantadas com feijão caupi nos Estados do Amazonas, Maranhão, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte (MAIA, 1996).

No Nordeste, a produção média é de 429.375 ton e a produtividade média é 303,5 kg/ha. De forma geral, nestas regiões o rendimento médio é de 300 a 400 kg ha⁻¹, abaixo do potencial da cultura que pode chegar até 6t/ha e é tradicionalmente utilizado e consumido na forma seca (quiescente) e verde (imatura) (FREITAS; RUMJANEK; XAVIER, 2008; SALGADO *et al.*, 2005). Os maiores produtores são os Estados do Ceará (159.471 ton), Piauí (58.786 ton), Bahia (50.249 ton) e Maranhão (35.213 ton), os quais também apresentam as maiores áreas plantadas (LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, 1993-2001).

Com relação aos fatores limitantes ao crescimento e desenvolvimento destacam-se alguns elementos climáticos como a precipitação (mínimo de 300 mm para que produza sem a necessidade de irrigação), a temperatura do ar, o fotoperíodo, o vento e a radiação solar (JÚNIOR *et al.*, 2003).

Mas apesar de ter uma ampla adaptação às condições úmidas, a cultura do feijão caupi não tolera excesso nem escassez de água, pois a alta precipitação provoca o apodrecimento das sementes quando plantadas e prejudica o desenvolvimento vegetativo das plantas, tornando-as mais sujeitas às doenças. Além de prejudicar a qualidade dos grãos, por apresentar alterações (manchas, enrugamento, etc.), constituindo-se num sério entrave à comercialização (LINHARES, 2007).

Na sua fase de florescimento e enchimento dos grãos, a escassez de água pode provocar reduções significativas no número de vagens por planta, comprimento das vagens,

número de grãos por vagens e, conseqüentemente na produtividade de grãos, pois a planta tende a produzir vagens precocemente as quais amadurecem antes que a água do solo se esgote (LINHARES, 2007).

Pode ser cultivado na maioria dos tipos de solos, com destaque aos latossolos amarelos, latossolos vermelho-amarelos, argissolos vermelho-amarelos e neossolos flúvicos. Geralmente, este se desenvolve em solos com regular teor de matéria orgânica, soltos, leves e profundos, arejados e dotados de média a alta fertilidade. Entretanto, outros solos como latossolos e neossolos quartzarenicos com baixa fertilidade também podem ser utilizados, mediante aplicações de fertilizantes químicos e/ou orgânicos (JÚNIOR *et. al.*, 2003).

2.2.3 Nutrição mineral

O feijoeiro é exigente em nutrientes devido, principalmente, ao seu sistema radicular superficial, além de seu ciclo curto (BINOTTI, 2009).

O Nitrogênio (N) é um elemento altamente móvel na planta e, por isso, os primeiros sintomas de deficiência deste elemento surgem nas folhas mais velhas, em forma de clorose uniforme homogênea, amarelo-esverdeada, passando a amarelo-esbranquiçada, que se estende às folhas novas, com a intensificação dos sintomas. O número de folhas, a área foliar e o crescimento das plantas são reduzidos, dando lugar a um desfolhamento prematuro (JUNIOR *et al.*, 2003).

O feijão caupi absorve, para seu desenvolvimento completo, uma quantidade superior a 100 kg de N/ha. Como esta é uma planta considerada de boa capacidade noduladora e com um eficiente sistema de fixação, o caupi dispensa a adubação nitrogenada se houver uso de inoculante agrícola. Culturas desenvolvidas em áreas recém-desmatadas, arenosas ou com teor de matéria orgânica menor que 10 g/kg, geralmente apresentam deficiência de nitrogênio (JUNIOR *et al.*, 2003). Nessas condições, é necessário suprir a necessidade deste com base na análise de solo ou a utilização do inoculante agrícola.

O fósforo (P) também é um elemento móvel na planta, cujos sintomas de deficiência aparecem nas folhas velhas, como manchas cloróticas irregulares, de coloração verde-limão. As folhas mais novas apresentam cor verde-azulada brilhante. Com a acentuação dos sintomas, a cor das folhas mais velhas progride para amarelo-castanha, das bordas para o centro do limbo. As folhas caem prematuramente. Em campo verifica-se retardamento no

ponto de colheita e vagens mal formadas, com reduzido número de grãos (EMBRAPA, 2003).

Além disso, a deficiência de P mostra como resultado, a diminuição na altura da planta, atraso na emergência das folhas e redução na brotação e no desenvolvimento de raízes secundárias e na produção de massa seca (LINHARES, 2007). O nível crítico teórico de P no solo, para o bom desenvolvimento da planta, está em torno de 10 mg kg^{-1} . Entre os macronutrientes, é o elemento extraído em menor quantidade e o que mais limita a produção do feijão caupi (EMBRAPA, 2003).

Outro elemento essencial é o potássio (K), também elemento extremamente móvel na planta. Sua deficiência faz com que, nas folhas mais velhas, inicialmente, desenvolvam-se manchas necróticas castanho-escuro, irregulares, do ápice para a parte central do folíolo, atingindo-o, finalmente, entre as nervuras. O crescimento do caule, o número de folhas e a área foliar ficam reduzidos, e as flores caem precocemente (EMBRAPA, 2003).

Teores baixos de K são encontrados em muitos solos onde a cultura é explorada comercialmente. O valor considerado crítico para o bom desenvolvimento do feijão-caupi, está abaixo de 50 mg.kg^{-1} de K_2O . Embora apresente altas concentrações no tecido das plantas a adubação potássica em feijão caupi, não tem refletido no aumento da produção de grãos. (EMBRAPA, 2003).

O cálcio (Ca) também é considerado um elemento indispensável ao bom desenvolvimento do feijão caupi. Este é considerado um elemento imóvel na planta, em que os sintomas característicos de sua deficiência manifestam-se nas folhas mais novas. As plantas apresentam as folhas superiores coriáceas, quebradiças, encurvadas e com reduzido crescimento do sistema radicular e do caule. Em caso extremo de deficiência, o broto terminal morre e as plantas não alcançam o florescimento (EMBRAPA, 2003).

O magnésio (Mg) é outro elemento móvel na planta. Os sintomas de sua deficiência caracterizam-se por clorose internerval nas folhas mais velhas, os bordos do limbo desenvolvem-se recurvados para baixo. As plantas florescem, mas os botões florais caem prematuramente. Normalmente a aplicação de calcário dolomítico oferece a quantidade suficiente de magnésio para a cultura do caupi (EMBRAPA, 2003).

O enxofre (S) é um elemento pouco móvel na planta. As plantas com deficiência de enxofre apresentam crescimento aparentemente normal. Os sintomas característicos iniciam-se pelas folhas mais novas, na forma de manchas irregulares, verde-claras, distribuídas no limbo dos folíolos. Com o desenvolvimento das plantas as folhas tornam-se amarelas, e os folíolos caem facilmente. Contudo, há produção de vagens (EMBRAPA, 2003).

De acordo com Linhares em 2007, por se tratar de uma leguminosa que apresenta

elevados teores de proteínas, o feijoeiro exige quantidades elevadas de S para o seu desenvolvimento, pois o nutriente, além de estar envolvido em processos enzimáticos e em reações de oxi-redução, é um constituinte dos aminoácidos cisteína e metionina.

Os micronutrientes (Zn - zinco, B – boro, Fe – ferro, Mn – manganês, Cu - cobre e Mo - molibdênio) são exigidos em pequenas quantidades pela planta de feijão caupi. Normalmente, as reservas dos solos são capazes de atender às necessidades das plantas. Mas deficiências podem ocorrer em solos cujo material de origem é pobre em nutrientes ou que apresentam condições adversas à sua mobilização/absorção pela planta, tais como valores extremos de pH e excesso de matéria orgânica (EMBRAPA, 2003).

Segundo Binotti (2009):

“pela ordem crescente de absorção os nutrientes mais absorvidos pelo feijoeiro são: macronutrientes: N>K>Ca>Mg>S>P – nitrogênio >potássio >cálcio >magnésio >enxofre >fósforo; micronutrientes: Fe>Mn>Zn>B>Cu>Mo – ferro >manganês >zinco >boro >cobre >molibdênio.” (BINOTTI, 2009. p. 24).

2.2.4 Taxonomia e classificação

A família Fabaceae (Leguminosae) é uma das maiores dentre as dicotiledôneas, compreendendo mais de 600 gêneros que reúnem mais de 13.000 espécies em todo o mundo, especialmente nas regiões tropicais e subtropicais (JOLY, 2002). *V. unguiculata* pertence a esta família, que no sistema de classificação mais moderno, está inserida na ordem Fabales, que faz parte do Clado Fabids (Core Eudicots) (APG III, 2009).

2.2.5 Importância socioeconômica

O cultivo do feijão caupi é uma atividade de grande importância para o desenvolvimento agrícola da região Norte e Nordeste, tanto no aspecto econômico como no nutricional, pois é o alimento básico na alimentação das populações mais pobres, exercendo função social no suprimento das necessidades nutricionais dessa camada da população (BINOTTI, 2009).

Pelo seu valor nutritivo, o feijão-caupi é cultivado principalmente para a produção

de grãos, secos ou verdes, visando o consumo humano in natura, na forma de conserva ou desidratado. Além disso, o caupi também é utilizado como forragem verde, feno, ensilagem, farinha para alimentação animal e, ainda, como adubação verde e proteção do solo (EMBRAPA, 2003).

A cultura é responsável pela geração de 1.451.578 empregos/ano no Brasil, com o valor de produção estimado em US\$ 249.142.582,00/ano, sendo responsável anualmente pela alimentação de mais de 23 milhões de brasileiros (EMBRAPA, 2003; JUNIOR, 2009).

Na região Nordeste do Brasil, de maneira geral, o feijão cultivado pela maioria dos agricultores, pertence ao gênero *Vigna*. Muito cultivado no Piauí e Maranhão, além de ser a principal fonte de proteína de origem vegetal na dieta alimentar da população, é uma das principais fontes de renda e ocupação da população rural dessas regiões (CÂMARA, 2007).

De acordo com o Censo Agropecuário 2006, a agricultura familiar é responsável por 70% de todo o feijão produzido no Brasil (CECHIN; TÁVORA, 2009; IBGE, 2009; MALVEZZI, 2009; RODRIGUES, 2009). Grande parte da produção do camponês é para seu autossustento, e portanto não é vendida (GORGEN, 2009). O mesmo censo afirma que em 2006, o Brasil produziu 3.108.983 de toneladas de feijão em grão (TEIXEIRA, 2009).

No Maranhão, a produção total de feijão em grãos, em 2008, correspondia a 38.549 ton, ocupando uma área de 85.913 de ha plantados e colhidos, resultando num rendimento médio de 915 kg/ha, que em 2006 esse rendimento médio era de 718,39 kg/ha (IBGE, 2009).

FIGURA 02 - Culturas que representam a produção de grãos no território nacional e suas contribuições em porcentagem no cenário graneleiro nacional no ano de 2008.

Fonte: IBGE, 2009 *apud* BINOTTI, 2009. p 22.

O feijoeiro, em geral, contribui com 2,3% da produção nacional de grãos (FIG. 02) (BINOTTI, 2009). Enquanto que deste percentual, o feijão caupi contribui com cerca de 18% da produção em cerca de 39% da área plantada (FIG. 03 e 04).

FIGURA 03 – Consumo *Per Capita* de Arroz e Feijão no Brasil – (1981-2009).

Fonte: IBGE/CONAB *Apud* BINOTTI, 2009. (Elaborado na Embrapa Arroz e Feijão por SILVA, O. F.).
*Estimativa que considera arroz limpo com grãos inteiros.

FIGURA 04 – Contribuição do Caupi [*Vigna unguiculata* (L.) Walp] na produção de feijão no Brasil, de 1985 a 2008.

Fonte: IBGE - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, mês de dezembro. (Elaborado na Embrapa Arroz e Feijão por SILVA, O. F.), 2009.

2.2.6 BR3 – Tracuateua

2.2.6.1 Características gerais

Segundo Freire Filho *et al.* (2005), essa variedade de feijão caupi é cultivada principalmente na microrregião Bragantina, no Estado do Pará, e é comercializada também em outros Estados, como o Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Recentemente foi feita uma purificação na população original da cultivar.

Essa variedade de caupi foi lançada pelo Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido - CPATU (agora Embrapa Amazônia Oriental) em 1984. Durante todos esses anos, variações ocorreram na cultivar, de forma a prejudicar o manejo da cultura e a renda dos agricultores. Desta forma, para recuperar o tipo original, foi necessário fazer um trabalho de seleção de plantas individuais com teste de progênies. Entre as progênies que apresentaram características botânicas e agrônômicas semelhantes às da cultivar descrita originalmente e também reconhecida pelos produtores, sobressaiu-se a 235, que a partir daí vem sendo apresentada como BR3 – Tracuateua purificada (FREIRE FILHO *et al.*, 2005).

Após a purificação da variedade, foram feitos testes comparativos de produtividade e os resultados evidenciam que as misturas estavam reduzindo a produtividade da BR3 - Tracuateua e que, com sua eliminação, foi possível à cultivar recuperar seu verdadeiro potencial produtivo (FREIRE FILHO *et al.*, 2005).

2.2.6.2 Caracterização botânica

Dentre os caracteres que formam a arquitetura da planta estão: hábito de crescimento e comprimento do hipocótilo, dos entrenós, dos ramos principais e secundários e do pedúnculo, que podem resultar em maior ou menor acamamento das plantas, bem como permitir a colheita mecânica ou facilitar a colheita manual (ROCHA *et al.*, 2009).

A cultivar BR3 - Tracuateua purificada tem porte prostrado, mas, geralmente, não forma um grande volume de ramas. Tem a inserção das vagens no nível da folhagem. Grãos de cor branca, grandes, reniformes e com tegumento levemente enrugado e seu ciclo varia de

65 a 80 dias (FREIRE FILHO *et al.*, 2005).

Nas tabelas 1 e 2 estão outras informações segundo Freire Filho *et al.* (2005):

TABELA 1 – Características da cultivar BR3 – Tracuateua: planta e semente.

CARÁTER	CARACTERÍSTICA
Planta	
Hábito de crescimento	Indeterminado
Porte	Prostrado
Forma da folha	Semi-lanceolada
Cor da flor	Branca ou amarela
Cor do cálice	verde
Cor do estandarte	Branco com levíssima pigmentação roxa nas bordas
Cor das asas	Branca com levíssima pigmentação roxa nas bordas
Cor da quilha	Branca
Cor da vagem imatura	Verde clara
Cor da vagem na maturidade fisiológica	Amarela
Cor da vagem na maturidade da colheita	Amarela
Comprimento médio da vagem	16,8 cm
Nº médio de sementes por vagem	10
Nível de inserção das vagens	No nível da folhagem
Nº de dias para floração plena	40 dias
Ciclo	65 - 80 dias
Semente	
Forma da semente	Reniforme
Cor da semente	Branca
Cor do halo	Sem halo
Tipo de tegumento	Levemente rugoso
Peso médio de 100 sementes	28g
Classe comercial	Branco
Subclasse comercial	Branção

Fonte: Extraído e adaptado de FREIRE FILHO *et al.*, 2005

TABELA 2 – Características da cultivar BR3 – Tracuateua: reação à doenças e a fatores abióticos.

Reação à Doenças	
Mosaico-severo (<i>Cowpea severe mosaic virus</i> - CSMV)	Moderadamente resistente
Mosaico-transmitido-por-pulgão (<i>Cowpea aphid-borne mosaic virus</i> - CABMV)	Suscetível
Mosaico-do-pepino (<i>Cucumber mosaic virus</i> - CMV)	Sem informações
Mosaico-dourado (<i>Cowpea golden mosaic virus</i> - CGMV)	Moderadamente resistente
Oídio (<i>Erysiphe polygoni</i> DC)	Suscetível
Mancha-café [<i>Colletotrichum truncatum</i> (Schw.) Andrus & Moore]	Suscetível
Mela [<i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk]	Suscetível
Reação a Fatores Abióticos	
Reação à seca (tolerância a veranicos)	Pouco tolerante
Reação a altas temperaturas	Moderadamente tolerante

Fonte: FREIRE FILHO *et al.*, 2005

2.3 A fixação biológica de nitrogênio por rizóbios

2.3.1 Características gerais do nitrogênio

Sua descoberta, em 1772, atribui-se ao botânico escocês Daniel Rutherford, porque o cientista foi o primeiro a publicar suas descobertas, mas, na Grã-Bretanha, os químicos Joseph Priestley e Henry Cavendish e, na Suécia, Carl Wilhelm Scheele também descobriram o elemento na mesma época. Lavoisier foi o primeiro a reconhecer que se tratava de um elemento químico independente e a identificá-lo em certos compostos minerais, deu-lhe o nome de azoto (do grego *a*, "sem", e *zoe*, "vida") em razão de sua incapacidade para manter a vida e alimentar a combustão. O nome nitrogênio foi criado em 1790, por Jean-Antoine Chaptal, após a descoberta de sua relação com o ácido nítrico. (BROWN; LEMAY; BURSTEN, 1997).

É um não-metal do grupo 5A da tabela periódica, de símbolo químico N e número atômico 7. É o elemento mais abundante da atmosfera terrestre e está presente em todos os seres vivos. Apresenta dois isótopos estáveis e forma o gás nitrogênio (N_2), incolor, insípido e inodoro. Por sua alta entalpia de ligação (tripla ligação – $N \equiv N$, 942 KJ/mol^{-1} , quase o dobro da entalpia de ligação do O_2 e mais alta conhecida após a do monóxido de carbono), o nitrogênio molecular não reage facilmente com outras substâncias e, sob condições normais, é relativamente inerte à maioria dos reagentes. Seu ponto de fusão é a $210 \text{ }^\circ\text{C}$ e seu ponto de ebulição normal é a $196 \text{ }^\circ\text{C}$ (BROWN; LEMAY; BURSTEN, 1997; MAHAN; MYERS, 2002).

Entre os elementos químicos, o nitrogênio é o sexto em abundância no universo. Em forma gasosa representa 78% da atmosfera terrestre (MOREIRA; SIQUEIRA, 2002; GALLO, 2010; JÚNIOR; PINTO-COELHO, 2000; BROWN; LEMAY; BURSTEN, 1997; PELCZAR; CHAN; KRIEG, 1997). Encontra-se nitrogênio livre em muitos meteoritos, nos gases de vulcões, minas e em algumas fontes minerais, no Sol, em estrelas e nebulosas.

A maior parte do nitrogênio encontrado no planeta terra está na crosta terrestre, e representa 93,8% deste. Os 6,2% restantes encontra-se na ecossfera (MOREIRA; SIQUEIRA, 2002). Em combinação com outros elementos, ocorre nas proteínas; ácidos nucleicos; nos depósitos naturais de KNO_3 (salitre), na Índia e de $NaNO_3$ (salitre-do-chile), no Chile, muito usado como fertilizante; na atmosfera, na chuva, no solo e no guano (adubo natural formado a partir da decomposição dos excrementos e cadáveres de aves marinhas), sob a forma de amônia e sais de amônio; e na água do mar, como íons de amônio (NH_4^+), nitrito (NO_2^-) e nitrato (NO_3^-) (BROWN; LEMAY; BURSTEN, 1997).

No solo, a maior parte é orgânica, a qual ocorre normalmente como proteínas, peptídeos, quitina, quitobiase, peptidoglicano, ácidos nucleicos, bases nitrogenadas e ureia (MOREIRA; SIQUEIRA, 2002)

Quanto a sua ocorrência na biosfera terrestre, segundo Vargas e Hungria em 1997: “O nitrogênio existe na natureza como nitrogênio molecular (N_2), íons de nitrato (NO_3^-), amônia (NH_3^+) ou incorporado em compostos orgânicos nitrogenados” e; segundo Moreira e Siqueira (2002):

“Na biosfera encontram-se entre 2,8 a $6,5 \cdot 10^{21}$ g de N, sendo que do total de N orgânico terrestre, 96% estão na matéria orgânica morta e apenas 4%, nos organismos vivos. O N da matéria viva encontra-se predominantemente nas plantas (94%), 4% na microbiota e 2% nos animais.” (MOREIRA e SIQUEIRA, 2002, p. 305)

Para a agricultura, segundo Oliveira (2009), “O N constitui, juntamente com a

água, o principal fator limitante da produção agrícola mundial.”

Este elemento constitui-se parte essencial dos aminoácidos, que juntos formam as proteínas. Ao contrário das células eucarióticas, algumas bactérias podem utilizar nitrogênio gasoso ou atmosférico para síntese celular por meio de um processo chamado fixação biológica de nitrogênio, enquanto outras utilizam compostos nitrogenados inorgânicos tais como nitratos, nitritos ou sais de amônia e algumas utilizam compostos de nitrogênio orgânico tais como aminoácidos ou peptídeos.” (PELCZAR; CHAN; KRIEG, 1997).

2.3.2 O ciclo do nitrogênio

A maioria dos seres vivos é capaz de utilizar o nitrogênio atmosférico para sintetizar proteínas e outras substâncias orgânicas. Mas ao contrário de outros gases como o carbono e o oxigênio, o nitrogênio é muito pouco reativo do ponto de vista químico, e apenas certos micro-organismos como bactérias e cianobactérias possuem a capacidade de assimilar o nitrogênio da atmosfera e convertê-lo numa forma que pode ser usada pelas células (PELCZAR; CHAN; KRIEG, 1997).

Chamamos ciclo do nitrogênio o processo pelo qual o nitrogênio circula através dos diferentes sistemas terrestres (FIG. 05 e 06). É um ciclo tipicamente gasoso, em que todo o depósito abiótico deste elemento encontra-se sob a forma de nitrogênio gasoso N_2 (OLIVEIRA, 2009).

Basicamente o ciclo do nitrogênio é composto por quatro tipos de processos: fixação biológica do nitrogênio molecular; nitrificação; redução do íon nitrato e; desnitrificação.

Mas para Vargas e Hungria (1997), o ciclo universal do nitrogênio é resultante de três subciclos: elementar, autotrófico e heterotrófico. O subciclo elementar é representado pela desnitrificação e fixação biológica de nitrogênio (FBN) e representa a conexão entre a vida e os compartimentos dominantes na terra e na atmosfera. O subciclo autotrófico inclui a atividade das plantas, fotossíntese e formação de compostos orgânicos nitrogenados como substratos primários para os microrganismos heterotróficos. O subciclo heterotrófico é caracterizado pela mineralização, dissipação de energia da matéria orgânica e a produção de formas inorgânicas de N no solo (FIG. 07 e 08).

Cerca de 10% do nitrogênio atmosférico que é trazido para o solo, sob a forma de

NO_3^- ou NH_4^+ , foi convertido a tais formas iônicas através de três processos diferentes: 1) Os resíduos da combustão industrial, a atividade vulcânica e a queima de florestas liberam diversos compostos gasosos na atmosfera, dentre eles a amônia, que em contato com a água da chuva é convertida em íon NH_4^+ e acaba atingindo o solo; 2) Pode ocorrer a oxidação do N_2 , tanto pelo O_2 como pelo O_3 , na presença de energia de raios ou radiação ultravioleta. Dessa forma, alguns óxidos de nitrogênio são formados e originam o NO_3^- quando em contato com a chuva, sendo transportados para o solo, e; 3) Os oceanos lançam aerossóis no ar. Quando a água desses aerossóis evapora, os sais permanecem em suspensão e são levados ao sabor dos ventos. Com as chuvas, alguns desses sais podem ser depositados na terra como ocorre com o NO_3^- . Esse processo recebe o nome de "sais cíclicos" porque, normalmente, os sais são depositados em terras da faixa costeira, retornando à sua origem, o mar. (MORGANTE, 2009).

O N_2 também pode ser fixado pela indústria (processo de Haber-Bosch) ou por organismos procariontes através da Fixação Biológica de Nitrogênio (FIG. 05) (OLIVEIRA, 2009). O processo industrial contribui com cerca de 25% do nitrogênio atmosférico fixado, enquanto que o processo biológico se encarrega de fixar outros 60% e relâmpagos e radiação ultravioleta fixam os 15% restantes (BERG; TYMOCZKO; STRYER, 2008). Portanto, a fixação biológica é de suma importância para a nutrição nitrogenada dos solos.

A matéria orgânica também é fonte de nitrogênio para o solo. Nela, o nitrogênio está insolúvel, mas graças a atuação de organismos decompositores (fungos e bactérias) ele é convertido em NH_4^+ , no processo conhecido como amonificação.

É importante lembrar que o NH_4^+ presente nos solos é, frequentemente, convertido a NO_3^- . O processo, conhecido pelo nome de nitrificação, ocorre em duas etapas e conta com a atuação de bactérias nitrificantes. Inicialmente, o NH_4^+ é convertido a NO_2^- (nitrito) pela ação de bactérias do gênero *Nitrosomonas*. Em seguida, o NO_2^- é convertido a NO_3^- graças a bactérias *Nitrobacter*.

Fechando o ciclo do nitrogênio, observamos que o nutriente pode ser perdido do solo. Essas perdas são devidas à lixiviação ou à desnitrificação. Segundo Pinto-Coelho em 2000, "O nitrogênio volta ao *pool* abiótico via excreção de ureia, amônia ou ácido úrico ou, então, por decomposição bacteriana e fúngica de cadáveres. Por ação bacteriana, é rapidamente oxidado de nitrogênio albuminoide a amônia, nitrito e nitrato".

FIGURA 05 – Ciclo do nitrogênio.

Fonte: TAIZ e ZEIGER, 2004.

FIGURA 06. Formas de fixação do N_2 e ciclo.

Fonte: Howstuffworks, 2007.

Oliveira (2009) resume o ciclo do nitrogênio da seguinte forma:

“A primeira etapa do ciclo é conhecida como fixação (ou redução) e consiste na quebra deste gás atmosférico por bactérias fixadoras de N_2 . O produto resultante da fixação é a amônia (NH_3 ou NH_4^+), que pode ser utilizada pelos vegetais, mas pela grande abundância de bactérias do solo, a amônia é convertida por oxidação em nitrito (NO_2^-) pelo processo de nitrosação e, em seguida, em nitrato (NO_3^-) pelo processo de nitrificação. Tanto a amônia, quanto o nitrito podem ser absorvidos pelos organismos vegetais, mas a maioria emprega o nitrato na síntese de aminoácidos e, posteriormente, de proteínas e ácidos nucleicos. Ocorrendo a morte dos organismos, sua degradação pela ação dos microrganismos devolve a amônia ao solo, onde as bactérias nitrificantes irão convertê-la novamente em nitrito e nitrato.

Finalmente, bactérias anaeróbicas do solo convertem o nitrato novamente em N_2 , ocorrendo o processo de desnitrificação.” (OLIVEIRA, 2009. p 20).

2.3.3 O nitrogênio no solo

O Nitrogênio, diferentemente dos demais elementos encontrados na atmosfera, quando encontrado no solo, não provém da desintegração das rochas, embora as rochas da superfície terrestre constituam também a fonte primária de nitrogênio, que penetra no solo indiretamente por meio da atmosfera, e, através do solo, penetra nas plantas que crescem sobre ele (GALLO, 2010).

O Conteúdo de Nitrogênio nos solos varia em um amplo espectro, os valores normais são de 0,2 a 0,7%. Estas porcentagens tendem a diminuir com a profundidade. O nitrogênio tende a incrementar-se e diminuir a temperatura dos solos e a aumentar as precipitações atmosféricas (GARCÍA, 2010).

Desta forma, no solo podemos encontrar nitrogênio orgânico (proteínico, ácidos nucleicos, açúcares, etc.) e inorgânico (NH_4^+ , NO_3^- , NO_2^- , etc.). Sendo, geralmente, o orgânico o mais abundante (85 a 95%) (TAB. 3). O nitrogênio assimilável procede de diversas fontes e está submetido a perdas por diversos mecanismos (GARCÍA, 2010).

Segundo Moreira e Siqueira em 2002, “No solo, o N encontra-se distribuído em vários compartimentos com os seguintes valores típicos em $Kg\ ha^{-1}$: $N_2 = 11.500$, N-orgânico = 7.250, $N-NH_4^+ = 10$ e $N-NO_3 = 50$ ”.

A TABELA 3 mostra as principais formas de N no solo e seu percentual de ocorrência no mesmo, segundo Malavolta (2006).

De todos os elementos que circulam no sistema solo-planta-atmosfera, é o elemento que sofre maior número de transformações bioquímicas no solo (FIG. 07). Segundo Malavolta (2006):

“Os seguintes processos estão associados com as transformações do elemento no solo:

- (1) amonificação – transformação do N orgânico em amoniacal (NH_4^+) ou seja, saída do N do esqueleto carbônico;
- (2) nitrificação – oxidação do amônio a nitrato passando por nitrito;
- (3) mineralização do nitrogênio – rigorosamente corresponde a (1); entretanto, é comum considerar-se (1) e (2);
- (4) imobilização – o contrário de (3), isto é, conversão de N mineral em orgânico, o que corre por conta dos micro-organismos do solo e pela planta verde; no último caso o processo é chamado de assimilação;
- (5) desnitrificação – produção de formas gasosas de nitrogênio, N_2 e óxidos, a partir de nitrito e nitrato;

(6) fixação do nitrogênio – conversão do N₂ gasoso em forma combinada.” (MALAVOLTA, 2006. p 128)

TABELA 3 – Principais Formas de Nitrogênio no Solo.

FORMA	% DO TOTAL
Mineral	
Amônia, nitrito, nitrato	2
Orgânica	
Alfa amínica	24 – 37
Ácidos nucleicos e amino açúcares	3 – 10
Produtos de condensação ou complexos com lignina	40 – 50

Fonte: extraído de MALAVOLTA, 2006. p 128

FIGURA 07 – Sequência de conversão do N₂ em compostos nitrogenados comuns. Fonte: extraído de BROWN, LEMAY e BURSTEN, 1997. p. 541.

2.3.4 A fixação biológica de nitrogênio

A Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) é o processo pelo qual a maior parte do nitrogênio atmosférico foi incorporado à matéria viva, ao longo da evolução do nosso planeta (MARIN *et al.*, 1999). Este processo é responsável por 25% do nitrogênio removido da atmosfera (MAHAN; MYERS, 2002). Além disso, constitui a principal via de incorporação de nitrogênio ao ecossistema, principalmente pela ação de organismos fixadores de nitrogênio e desnitrificantes, chamados de rizóbios ou diazotróficos.

A FBN é restrita a alguns grupos filogenéticos altamente diversos, que possuem o

complexo enzimático denominado complexo de nitrogenase, constituído de duas proteínas: uma redutase, que fornece elétrons com alto poder redutor e; uma nitrogenase, que usa estes elétrons para quebrar a tripla ligação do N₂. Basicamente o processo consiste na redução do nitrogênio atmosférico (N₂) – forma não utilizável pelos Eucariotos – a compostos amoniacaís – forma utilizável pelos Eucariotos - através da quebra da tripla ligação do N₂ pela nitrogenase (JUNIOR, 2009; MOREIRA; SIQUEIRA; BRUSSAARD, 2008; MOREIRA; SIQUEIRA, 2006; VESSEY *et al.*, 2004; OLIVEIRA, 2009; BERG; TYMOCZKO; STRYER, 2008).

Segundo Moreira e Siqueira (2002) a reação de fixação de nitrogênio atmosférico a compostos amoniacaís catalisado pela enzima nitrogenase, é representada pela seguinte equação:

Esse processo biológico, ainda Segundo Moreira e Siqueira (2002): “contribui com a maior parte do nitrogênio fixado anualmente – 175 x 10⁶ ton, ou seja, 65% do total, o que o faz ser considerado o segundo processo biológico mais importante do planeta depois da fotossíntese, juntamente com a decomposição orgânica.”

A redução biológica do N₂ a NH₃ é um processo endergônico, onde para ocorrer a reação da nitrogenase, há necessidade de energia na forma de ATP e redutores equivalentes (elétrons) provenientes da respiração e transportadores de elétrons que normalmente é a ferredoxina, além de duas proteínas específicas para a reação da nitrogenase na FBN: a ferro-molibdênio (Fe-Mo) e a ferro-enxofre (Fe) (NUTRIÇÃO, 2010; CAMPBELL, 2000). Após a amônia ter sido formada, a bactéria a combina com um composto que contém carbono para formar aminoácidos e, deste pode sintetizar todos os outros aminoácidos necessários ao seu crescimento, além de proteínas, ácidos nucléicos, etc (FIG 09) (PELCZAR; CHAN; KRIEG, 1997).

Alguns organismos procariotos fixam nitrogênio independentemente, enquanto outros devem estabelecer uma relação simbiótica com eucariotos para realizar a fixação. A escala de microorganismos fixadores de nitrogênio cobre a maioria dos diferentes sistemas de energia biotrófica, incluindo bactérias fotossintéticas, anaeróbias, microaeróbias e aeróbias (VIERA, 2010).

Em relação aos organismos fixadores de nitrogênio, Marin *et al.* (1999) afirma que:

“Em geral, já foram descritas espécies representantes de vários grupos

de procariotos que fixam nitrogênio, tais como: bactérias fotossintéticas (ex.: *Rhodospirillum rubrum*), bactérias anaeróbicas (ex.: *Clostridium* spp.), microaeróbicas (ex.: *Azospirillum* spp., *Herbaspirillum* spp., *Acetobacter diazotrophicus*, *Azorhizobium caulinodans*, *Azoarcus* spp., *Burkholderia* spp., etc), bactérias aeróbicas (ex.: *Azotobacter* spp. e *Dexia* spp.) e também alguns representantes das cianobactérias (algas verdes-azuladas) e actinomicetos (*Frankia*).” (MARIN et al., 1999. p 06)

FIGURA 08 – Sequência generalizada de reações ocorridas na biossíntese de compostos nitrogenados feita por micro-organismos.

Fonte: extraído de PELCZAR; CHAN; KRIEG, 1997. p 314.

Em geral, no ecossistema terrestre, 3 tipos de estratégias de fixação biológica de N_2 podem ser diferenciadas: a **simbiótica**, realizada pelos diazotrofos simbióticos, que estabelecem uma interação muito estreita entre o macro e microsimbionte, e em alguns casos, são formadas estruturas diferenciadas denominadas nódulos; a **associativa**, em que os diazotrofos associativos contribuem para o crescimento da planta sem a formação de estruturas diferenciadas, não estabelecendo uma simbiose e; os **organismos fixadores de nitrogênio livre** ou **diazotrofos de vida livre**, que fixam o nitrogênio para seu próprio uso. Em média, o sistema simbiótico tem maior capacidade de fixação e ocorre geralmente em plantas. Neste sistema as plantas se beneficiam porque mais de 90% do nitrogênio fixado é transportado da bactéria para a planta (NUTRIÇÃO, 2010; MARIN *et al.*, 1999).

Entre os distintos sistemas biológicos que são capazes de fixar nitrogênio, a simbiose Rizóbio-leguminosas contribuem com a maior quantidade de nitrogênio ao ecossistema e à produção de alimentos (VIERA, 2010).

Nas leguminosas, a FBN também apresenta outras vantagens, como por exemplo,

o aumento da parte aérea, que representa uma reserva de nutrientes com a decomposição da matéria orgânica, a diminuição dos custos de produção e redução do uso de combustíveis fósseis utilizados para a fabricação de fertilizantes nitrogenados (FREITAS; RUMJANEK; XAVIER, 2008).

Nesta associação, a energia necessária para o processo é fornecida pela planta hospedeira na forma de compostos ricos em carbono obtidos através da fotossíntese, numa verdadeira relação de mutualismo (simbiose). Dessa forma, este processo ecológico é amplamente reconhecida por reduzir os custos da produção e a dependência do agricultor por adubos nitrogenados (XAVIER *et al.*, 2006).

É importante destacar que apesar da eficiência, existem alguns fatores limitantes à FBN em leguminosas, e tanto fatores bióticos como abióticos podem interferir na bactéria e/ou planta hospedeira. Em feijão, a FBN é extremamente sensível a diversos fatores que segundo Moreira e Siqueira (2002) “podem ser agrupados em: a) Características intrínsecas da espécie hospedeira; b) Edáficos; c) Climáticos e; d) População nativa de rizóbio”.

Fatores ambientais, incluindo disponibilidade de nutrientes orgânicos e inorgânicos, umidade, aeração, temperatura e pH do solo limitam a fixação de nitrogênio porque também limitam o crescimento da planta podendo afetar a sobrevivência e o crescimento das bactérias no solo e o desenvolvimento da cultura. Para as bactérias fixadoras de nitrogênio, os mais relevantes são a disponibilidade de carbono, a temperatura do solo, a umidade e a aeração (VIERA, 2010; MERCANTE *et al* , 1992).

2.3.5 Os rizóbios

2.3.5.1 Considerações gerais

Os rizóbios são na sua maioria de vida livre, e com ocorrência em diversos tipos de solos, na rizosfera e filosfera de plantas, em águas doces e salgadas, no trato intestinal de alguns animais como os cupins, em simbiose com fungos, diatomáceas e espécies vegetais e associações menos especializadas com outras espécies vegetais (MOREIRA; SIQUEIRA, 2002).

Para Vargas e Hungria (1997):

“Os rizóbios são conhecidos como bactérias simbióticas que, de modo geral, revelam sua capacidade de fixar N₂ somente quando em simbiose com plantas leguminosas e algumas não-leguminosas. No entanto, os rizóbios são bactérias telúricas de vida livre e sobrevivem *in situ* às custas de compostos nitrogenados do solo; nele continuam a carregar seu equipamento genético, permitindo-lhes fixar o N₂ quando encontrar as plantas hospedeiras específicas.” (VARGAS; HUNGRIA, 1997. p 46)

Dentre todas as bactérias que fixam N₂ e estão presentes no solo, cujas populações são altamente influenciadas pela rizosfera das plantas, o rizóbio é considerado o grupo mais importante na agricultura tropical pela sua associação simbiótica com as plantas da família Leguminosae, sendo responsável por uma substancial parte do fluxo global de nitrogênio atmosférico fixado (STRALIOTTO; RUMJANEK, 1999). A quantidade de N₂ fixada por rizóbios, segundo Berg e Tymoczko e Stryer em 2008, foi avaliada em torno de 10¹¹ Kg/ano, cerca de 60% de todo o nitrogênio recém-fixado na Terra.

Os rizóbios, de maneira geral, compreendem seis gêneros pertencentes à ordem Rhizobiales: *Bradyrhizobium*, *Azorhizobium*, *Rhizobium*, *Mesorhizobium*, *Sinorhizobium* e *Allorhizobium* (MARIN *et al.*, 1999; STRALIOTTO; RUMJANEK, 1999). Estes organismos induzem, em suas hospedeiras, a formação de estruturas especializadas chamadas de nódulos, onde ocorre a FBN (STRALIOTTO; RUMJANEK, 1999). Nestes, o nitrogênio molecular é reduzido a amônia, para uso pela planta (STRALIOTTO; RUMJANEK, 1999; TORTORA; FUNKE; CASE, 2005).

Existe uma elevada diversidade genética e versatilidade metabólica de rizóbios, que reflete na forma com a qual esses organismos vivem e distribuem-se nos diferentes ecossistemas, ocupando diferentes nichos ecológicos e habitats nestes (JÚNIOR; REIS, 2008). Para Júnior e Reis (2008), “(...). A contribuição destes organismos no 'input' de N nas teias alimentares é muito grande, uma vez que a contribuição biológica da fixação do nitrogênio é muito maior que a contribuição não biológica (natural ou antrópica)”.

2.3.5.2 Taxonomia e classificação

Inicialmente, a taxonomia dos rizóbios era baseada em características fenotípicas, principalmente pela sua especificidade hospedeira e habilidade de nodular algumas leguminosas, dando origem ao conceito de “grupos de inoculação cruzada”. Esta classificação foi abandonada devido ao grande número de exceções dentro destes grupos, sendo substituída

pela taxonomia numérica, que se apóia nas características bioquímicas, fisiológicas, sorológicas e moleculares, substituindo o conceito de inoculação cruzada e os agrupando em dois grandes grupos: os rizóbios de crescimento rápido e lento, dando origem a dois grandes gêneros, *Rhizobium* (FIG. 10) e *Bradyrhizobium* e, mais tarde a outros quatro: *Sinorhizobium*, *Azorhizobium*, *Mesorhizobium* e *Allorhizobium* (OLIVEIRA, 2009; STRALIOTTO; RUMJANEK, 1999).

FIGURA 9 – Fotomicrografia de *Rhizobium*.
Fonte: <http://log-in.ru/articles/1291/>, 2011.

São bactérias gram-negativas pertencentes ao grupo das α -Proteobactérias, agrupados na ordem Rhizobiales (TORTORA; FUNKE; CASE, 2005). Esse grupo possui uma enorme diversidade genética devido a sua ampla distribuição geográfica e a sua longa história evolutiva (OLIVEIRA, 2009).

2.3.5.2.1 *Rhizobium tropici*

O gênero *Rhizobium* inclui diversas espécies com importância para a agricultura, formando uma importante simbiose com plantas da família das leguminosas. Entre estas as de

maior importância e estudos a partir da seleção de estirpes para fabricação de inoculantes agrícolas são *R. Leguminosarum*, *R. etli* e *R. tropici* (STRALIOTTO; RUMJANEK, 1999).

R. tropici foi originalmente isolado de *P. vulgaris* e *Leucaena* em solos ácidos do Cerrado brasileiro. A definição desta espécie foi baseada em dados de MLEE de estirpes isoladas em diferentes regiões geográficas e comparadas com outras espécies de rizóbio, seguida de uma caracterização fenotípica (STRALIOTTO; RUMJANEK, 1999). Esta espécie é uma das principais utilizadas para uso como inoculante agrícola para o feijão.

De acordo com o Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, *R. tropici* está classificado da seguinte forma (TORTORA; FUNKE; CASE, 2005):

Domínio: Bacteria

Filo: Proteobacteria

Classe: Alpha-Proteobacteria

Ordem: Rhizobiales

Família: Rhizobiaceae

Gênero: *Rhizobium*

Espécie: *Rhizobium tropici*

2.4 A prática da inoculação de feijão caupi com rizóbios

Segundo Abreu; Bellon e Pettan em 2005:

“A Lei Federal 10.831 de dezembro 2003, qualifica diferentes modelos alternativos de produção ecológica sob o nome da agricultura orgânica: orgânica, agroecológica, biodinâmica, permacultura, etc. De acordo com essa Lei federal, a agricultura orgânica se traduz, no conjunto dos movimentos alternativos que busca conciliar autonomia alimentar e renda, com o respeito aos limites do meio natural ou ecológico, se propõe a resgatar e a redefinir o patrimônio cultural das comunidades locais, orientando a produção para múltiplos mercados que inclui formas inovadoras de relação entre produtores e consumidores. Tal concepção, que busca reunir a diversidade dos modos de produção, explicitada no corpo da Lei, indica que esse conceito foi estabelecido a partir de interesses mercadológicos e não com base no funcionamento e objetivos do conceito da agroecologia.”

A prática da inoculação com rizóbios pode ser considerada como orgânica. Diversos estudos têm sido feitos para avaliar a eficiência da inoculação com rizóbios em feijão caupi. Alguns insucessos acontecem, por diversos fatores, como por exemplo, manejo inadequado do solo, sistema de cultivo impróprio, altas temperaturas do solo, etc. A presença de população nativa de rizóbios ativa e em quantidade suficiente para suprir a necessidade de

N requerido pela planta, também é um importante fator limitante.

Foram isoladas estirpes de rizóbios que são tolerantes a acidez e a altas temperaturas, podendo a inoculação com estas duplicar a média da produtividade nacional. Entretanto, nem sempre as respostas a inoculação são positivas (MARIN *et al.*, 1999.)

Junior (2009), analisando a eficiência de rizóbios para feijão caupi em diferentes formas de cultivo, na cidade de Miranda do Norte – MA, concluiu que a inoculação do feijão caupi com estirpes de rizóbio é capaz de influenciar positivamente a nodulação, crescimento e produtividade desta cultura, sendo que o sistema de cultivo influencia na resposta à inoculação. Obteve em seus estudos valores de produtividade superiores a 800 kg/ha⁻¹, contra 600 kg ha⁻¹ da testemunha sem o inóculo.

Melo e Zilli (2009), também observaram um aumento das variáveis de produtividade em seus estudos. Ainda, verificaram que nos tratamentos que não receberam inoculação, praticamente não houve formação de nódulos nas plantas, mesma observação de ARAÚJO *et al.* (2009).

Xavier *et al.* (2006), analisou a produtividade do caupi inoculado com *Bradyrhizobium* em 4 locais no Nordeste (Teresina/PI, Recife/PE, Petrolina/PE, Imbaúba/PB) e 2 locais no Norte (Água Boa/RR e Confiança/RR) com diferentes cultivares (BR 17- Gurguéia, Canapú, IPA 206, Corujinha e Mazagão) e obteve um incremento na produtividade de cerca de 230% de aumento em relação ao controle absoluto (sem inoculação e N mineral).

Binotti (2009), estudando as diferenças entre os cultivos de feijão caupi com relação a inoculação, fonte e modo de aplicação de nitrogênio em sistema plantio direto, em sucessão a milho e *Brachiaria*, em Mato Grosso do Sul e São Paulo, verificou que a produtividade do feijão caupi não foi alterada mediante a inoculação das sementes em dois anos de cultivo.

Na região sudoeste do estado do Maranhão inexistem dados de pesquisa relacionados à aplicação da prática da inoculação de *V. unguiculata* (L.) Walp com rizóbios, sendo esta inédita na região.

3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Local da pesquisa

A pesquisa foi conduzida no Centro de Estudos do Trabalhador Rural/Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural – CETRAL/CENTRU, situado na Rodovia MA-122 Km 04, povoado Pé-de-galinha, município de João Lisboa-MA. O local de realização da pesquisa localiza-se na região Sudoeste do Estado do Maranhão, entre as coordenadas geográficas, latitude de 5° 26' 4.30", e longitude de 47° 22' 11.52", numa altitude de 96 metros (GOOGLEMAPS, 2009), numa área de transição entre o cerrado e a Floresta Amazônica.

FIGURA 10 – Localização do CETRAL/CENTRU-MA, povoado pé-de-galinha, João Lisboa-MA.

Fonte: Adaptado de GOOGLEMAPS; <http://wikimedia.org> (2015).

A área pertence à Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins. Apresenta Solos Aluviais Eutróficos e Hidromórficos e Solos Areno-Quatzosos. A formação geomorfológica é tabular, associadas a diversos tipos de dissecação com superfícies tabulares estruturais submetidas à processos de pedimentação, apresentando chapadas areníticas (ZEE-MA, 2009). O clima da região é tropical-úmido. A precipitação média anual é de 1.200 mm a 1.400 mm (FIG. 11).

As análises de solo foram feitas no laboratório de Solos da Universidade Estadual do Maranhão em São Luís – MA (FIG. 13).

FIGURA 11 – Mapa de precipitação média anual para o Estado do Maranhão.
Fonte: JÚNIOR *et al.*, 2003.

3.2 Material biológico

O inoculante utilizado foi da estirpe BR322/520/534 de *Rhizobium tropici*, obtida através da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Centro Nacional de Pesquisa em Agrobiologia (EMBRAPA-CNPAB), com sede no município de Seropédica – RJ. O produto foi recebido em embalagens de 250g e armazenado em local úmido e refrigerado com temperatura de até 30 °C, condições exigidas e recomendadas pela EMBRAPA.

A variedade de feijão-caupi utilizada foi a BR3 – Tracuateua purificada. As sementes foram fornecidas pela EMBRAPA Transferência de Tecnologia – Escritório de Negócios de Imperatriz - MA.

FIGURA 12 – Sementes e vagens de feijão caupi, BR3 – Tracuateua.
Fonte: FREIRE FILHO, 2005

3.3 Delineamento experimental e tratamentos utilizados

O delineamento experimental adotado foi o de tratamento com repetições inteiramente casualizado, com 4 tratamentos e 4 repetições. Cada parcela totalizou uma área de 6 m² (3m x 2m), e constou de 6 (seis) fileiras espaçadas entre si de 0,5m e distância entre covas de 0,5m. Cada parcela ou repetição foram espaçadas entre si em 1 m.

Os tratamentos utilizados foram: **T₁** = Sem PK e Sem inoculação (Testemunha); **T₂** = Com PK e Sem inoculação; **T₃** = Com PK e Com inoculação; **T₄** = Sem PK e Com inoculação.

3.4 Inoculação, plantio e manejo

Realizou-se a adubação por cova (12g) 15 dias antes da semeadura, nos respectivos tratamentos. A mesma foi realizada com base nos resultados das análises de solo através das orientações do laboratório que realizou as análises (FIG. 13). Para fornecimento de Fósforo (P) foi utilizado Superfosfato Simples; para fornecimento de Potássio (K) foi

utilizado Cloreto de Potássio.

Realizou-se a inoculação imediatamente antes da sementeira, com base nas recomendações da Embrapa Agrobiologia (2010):

1. Dissolveu-se de 7 colheres de sopa de açúcar cristal em 1 litro de água, para aumentar a aderência do inoculante à semente;

2. Depois foi adicionado 250 g do inoculante à solução açucarada e posteriormente misturou-se até formar uma pasta bem homogênea;

3. À mistura foi adicionado as sementes, sendo estas bem misturadas até que todas estivessem cobertas pelo inoculante, de cor negra característica do inoculante;

4. Logo após as sementes foram dispostas para secagem à sombra e depois feito o plantio.

O plantio foi feito no dia 01/03/2010, através de plantio manual direto, consagrado como sistema de manejo mais eficiente no controle da erosão hídrica do solo. Foram semeadas 2-3 sementes por cova.

Por conta da falta de chuvas, na primeira semana os canteiros tiveram que ser irrigados manualmente e diariamente. Também foram realizadas capinas manuais com o auxílio de enxada, para manter a cultura livre de plantas invasoras e ervas daninhas, visando o controle de pragas. Durante todo o processo e desenvolvimento das plantas foram registradas imagens com o auxílio de máquina fotográfica.

3.5 Coleta e análise de dados

A colheita foi realizada manualmente 84 dias após o plantio. As duas fileiras centrais foram consideradas como área útil, desta selecionou-se 8 amostras de plantas, totalizando 32 plantas por tratamento, com exceção de T3, atacado por formigas, só foi possível coletar 4 amostras da repetição número 4. As plantas foram separadas em parte aérea e raízes, contagem para a determinação do Número de Vargens (NV). A Massa Seca da Parte Aérea (MSPA) e das Vargens (MSV) foram determinados utilizando balança analítica após secagem em estufa a temperatura de 60 °C até peso constante. Os valores foram anotados à mão e depois digitados e analisados utilizando Software OpenOffice.org Planilha Eletrônica para se armazenar e calcular os valores médios. Realizou os testes estatísticos de Análise de Variância Univariada (ANOVA) com teste F a 5% de probabilidade e

Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade utilizando software ASSISTAT®.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Proprietário: **Elderson Silva Cabral**
 Propriedade: **Centro de Estudos do Trabalhador Rural**
 Solicitante: **Elderson Silva Cabral**
 Endereço: **Pov. Pé-de-Galinha**
 Cep: Cidade: **João Lisboa** U.F.: **MA**
 Amostra: **000926/2009** Gleba: Identificação: **A - 5** 3/12/2009

Resultados analíticos de solo											
M.O. Mat. Org.	pH	P Fósforo	K Potássio	Ca Cálcio	Mg Magnésio	S.B. Soma Bases	H+Al Ac. Potencial	CTC Cap. Troca Cat.	V Sat. Bases	K/CTC K na CTC	Mg/CTC Mg na CTC
g/dm ³		mg/dm ³	mmol/dm ³	mmol/dm ³	%	%	%				
33	5,4	52	3,9	18	9	30,9	22	52,9	58	7,4	17,0

Métodos de extração: M.O.: Ac.Sulfúrico; pH: Sol. CaCl₂; P,K,Ca,Mg: Resina; H+Al: Tampão SMP.

Cultura			
Cultura	Qtde sementes	Produção esperada	Classe resposta a N
Feijão (Plantio)	50 kg/ha	1,5 a 2,5 t/ha	Média

tha = toneladas por hectare

Balanco Nutricional											
N (kg/ha)			P2O5 (kg/ha)			K2O (kg/ha)			S (kg/ha)		
Adubação	Exportação	Balanco	Adubação	Exportação	Balanco	Adubação	Exportação	Balanco	Adubação	Exportação	Balanco
40	70	-30	10	14	-4	10	34	-24	20	4	+16

kg/ha = quilos por hectare

©GestSó Paró: 02-00311-0210

Adubação mineral de plantio
 Aplicar os fertilizantes abaixo recomendados no sulco de plantio, 5 cm abaixo e ao lado das sementes.
 Utilizando insumos simples:

- 10 kg/ha de N
- 10 kg/ha de P2O5
- 10 kg/ha de K2O
- 20 kg/ha de S

Utilizando formulações N-P-K:

- 100 kg/ha da formulação calculada como ideal 10-10-10+20% S

Submeter as sementes de feijão ao inoculante específico.

Adubação mineral de cobertura
 Aplicar os fertilizantes abaixo recomendados 15 a 30 dias após a emergência das plantas.

- 30 kg/ha de N

A segunda adubação mineral de cobertura somente é necessária em solos arenosos. Caso contrário, somar a dose à da primeira cobertura e aplicar o N de uma só vez.

João Reis Salgado Costa Sobrinho
 QUÍMICO
 Chefe do Laboratório de Química de Solos - Mat. 3293

Cidade Universitária Paulo VI - T. Irmã Dulce - Cap. 65000-000 - São Luís - MA - Fone: (98) 3257-1412

FIGURA 13 – Resultados analíticos das amostras de solo.

Fonte: Laboratório de solos da UEMA, 2010.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A emergência das plântulas ocorreu aos 3 dias após a semeadura nos tratamentos com uso da inoculação com *Rhizobium tropici*, T₃ e T₄, e aos 4 dias nos tratamentos sem uso da inoculação, T₁ e T₂. O florescimento pleno ocorreu aos 35 dias após a emergência das plântulas e a colheita foi realizada manualmente, como descrito na Metodologia.

Coletou-se um total de 124 amostras de plantas para as análises.

Após a contagem e pesagem, para mensuração das variáveis, fez-se as análises estatísticas – Análise de Variância Univariada (ANOVA), no software ASSISTAT®, segundo consta nas TABELAS 4, 5, 6, 7, 8 e 9, para o teste de hipóteses para cada uma das três variáveis: N° de Vagens – NV, Massa Seca das Vagens – MSV e Massa Seca da Parte Aérea – MSPA. A unidade de medida das variáveis de massa foi o grama (g.).

Na TABELA 4, está a ANOVA para a variável Número de Vagens e na TABELA 5, o Teste de Tukey para comparação de médias da variável.

TABELA 4 – Resultado da Análise de Variância para a variável número de vagens (NV) em 4 Tratamentos (T₁ = Controle; T₂ = Com adubação e sem inoculação; T₃ = Com adubação e com inoculação; T₄ = Sem adubação e com inoculação) de inoculação de *Vigna unguiculata* (L.) Walp (feijão caupi) com *Rhizobium tropici*, João Lisboa – MA, 2010.

F. V.	G. L.	S. Q.	Q. M.	F
Tratamentos	3	37,080	12,361	16,241 **
Resíduo	12	9,133	0,761	
Total	15	46,215		

Pela Análise de Variância constante na TABELA 4 evidencia-se que houve diferenças altamente significativas entre os tratamentos quanto à variável Número de Vagens, levando à Rejeição de Hipótese de Nulidade – H₀, não se podendo afirmar que os diferentes tratamentos utilizados não produziram efeitos na produção de diferentes número de vagens.

Analisando os resultados da TABELA 5, verificou-se que não houve diferenças significativas entre os valores médios de produtividade obtidos nos tratamentos T₁ (controle) e T₂, em que não houve inoculação (grupo *b*). Também não houve diferenças significativas entre as médias dos tratamentos T₃ e T₄, onde se realizou a inoculação (grupo *a*).

TABELA 5 – Resultado do Teste de Tukey de Comparação de Médias para a variável número de vagens (NV) em 4 Tratamentos (T₁ = Controle; T₂ = Com adubação e sem inoculação; T₃ = Com adubação e com inoculação; T₄ = Sem adubação e com inoculação) de inoculação de *Vigna unguiculata* (L.) Walp (feijão caupi) com *Rhizobium tropici*, João Lisboa – MA, 2010. ($\alpha = 5\%$).

Tratamento	Resultado
1	3,000 <i>b</i>
2	4,031 <i>b</i>
3	6,219 <i>a</i>
4	6,688 <i>a</i>

A inoculação com *Rhizobium tropici* mostrou-se então eficiente nos tratamentos T₃ e T₄ (grupo *a*) em relação aos tratamentos sem o uso da inoculação (T₁ e T₂ – grupo *b*). Como não houve diferenças significativas entre T₃ e T₄, os resultados mostram que não há a necessidade do uso da adubação (T₃) em *V. unguiculata* (L.) Walp quando empregada a prática da inoculação, como afirma Junior *et al.* (2003).

GRÁFICO 1 – Percentuais comparativos da variável Número de Vagens (NV) entre 3 Tratamentos (T₂ = Com adubação e sem inoculação; T₃ = Com adubação e com inoculação; T₄ = Sem adubação e com inoculação) em relação ao tratamento Controle (T₁), de inoculação de *Vigna unguiculata* (L.) Walp (feijão caupi) com *Rhizobium tropici*.

Fonte: CETRAL – Povoado Pé-de-galinha, João Lisboa – MA, 2010.

O GRÁFICO 1 mostra que em relação à testemunha (T₁), T₄ foi o tratamento com melhor produtividade, com incremento de 122,27%, distante do incremento de 230% obtidos por

Xavier *et al.* (2006), que analisou a produtividade do caupi inoculado com *Bradyrhizobium* em 4 locais no Nordeste (Teresina/PI, Recife/PE, Petrolina/PE, Imbaúba/PB) e 2 locais no Norte (Água Boa/RR e Confiança/RR) com diferentes cultivares (BR 17- Gurguéia, Canapú, IPA 206, Corujinha e Mazagão). A produtividade obtida com o uso da inoculação com *R. tropici* e sem a adubação (T4), em relação ao tratamento controle é superior aos 45% encontrada por Junior (2009), analisando a eficiência da inoculação com diversas estirpes de *Bradyrhizobium* em três áreas distintas em Miranda do Norte/MA quanto ao histórico de uso agrícola, utilizando a cultivar BRS-Guariba.

O aumento do número de vagens com o uso da inoculação com *R. tropici* também foi constatado por Binotti (2009), que analisou o manejo de nitrogênio em feijoeiro de inverno com a cultivar Pérola, em Selvíria/MS.

Portanto, constatou-se que o uso da inoculação estimulou a produção de grãos nas plantas, reforçando seu grande valor nutricional, por ser o N parte essencial dos aminoácidos que formam as proteínas, que em média é de 23-25% (JUNIOR *et. al.*, 2003).

Estes resultados mostram-se importantes, tendo em vista que o tratamento sem uso de adubação (T₁ e T₄) é a situação de cultivo normalmente praticada na região, pois o uso de fertilizantes químicos é inviável financeiramente para a maioria dos agricultores, além dos altos riscos de frustração da safra pelo uso inadequado destes sem uma prévia análise de solo, que por sua vez, demandaria mais custos ao produtor, concordando com Junior (2009), analisando a eficiência da inoculação com diversas estirpes de *Bradyrhizobium* em três áreas distintas em Miranda do Norte/MA quanto ao histórico de uso agrícola, utilizando a cultivar BRS-Guariba.

Na TABELA 6, está a ANOVA para a variável Massa Seca das Vagens e na TABELA 7, o Teste de Tukey para comparação de médias da variável.

TABELA 6 – Resultado da Análise de Variância para a variável Massa Seca das Vagens (MSV) em 4 Tratamentos (T₁ = Controle; T₂ = Com adubação e sem inoculação; T₃ = Com adubação e com inoculação; T₄ = Sem adubação e com inoculação) de inoculação de *Vigna unguiculata* (L.) Walp (feijão caupi) com *Rhizobium tropici*, João Lisboa – MA, 2010.

F. V.	G. L.	S. Q.	Q. M.	F
Tratamentos	3	133,587	44,529	26,183 **
Resíduo	12	20,408	1,700	
Total	15	153,995		

TABELA 7 – Resultado do Teste de Tukey de Comparação de Médias para a variável Massa Seca das Vagens (MSV) em 4 Tratamentos (T₁ = Controle; T₂ = Com adubação e sem inoculação; T₃ = Com adubação e com inoculação; T₄ = Sem adubação e com inoculação) de inoculação de *Vigna unguiculata* (L.) Walp (feijão caupi) com *Rhizobium tropici*, João Lisboa – MA, 2010. ($\alpha = 5\%$).

Tratamento	Resultado
1	2,049 <i>c</i>
2	5,848 <i>b</i>
3	7,953 <i>ab</i>
4	9,828 <i>a</i>

Pela Análise de Variância constante na TABELA 6 evidencia-se que houve diferenças altamente significativas entre os tratamentos quanto à variável Massa Seca das Vagens, levando à Rejeição de Hipótese de Nulidade – H₀, não se podendo afirmar que os diferentes tratamentos utilizados não produziram efeitos na massa seca das vagens.

Analisando os resultados da TABELA 7, verificou-se que houve diferenças significativas entre os valores médios obtidos nos tratamentos T₁ (controle) e T₂, em que não houve inoculação, onde evidencia-se que a adubação induziu a planta ao aumento da massa de suas vagens, significando maior número de grãos por vagens em T₂ (grupo *b*) em relação ao controle.

Houve diferenças significativas entre T₂ (grupo *b*) e T₄ (grupo *a*), onde constata-se que a inoculação sem o uso da adubação influenciou positivamente, consequência do aumento do número de vagens e quantidade do número de grãos, como já observado na TABELA 5. Os tratamentos T₃ (grupo *ab*) e T₄ (grupo *a*) não apresentam diferenças muito significativas, sendo que em T₄ obteve-se maiores valores médios da massa das vagens, confirmando a relação entre o aumento do número de vagens (TABELA 5) e o aumento da massa seca das vagens e reafirmando a desnecessariedade do uso da adubação quando utilizada a inoculação com *R. tropici*, possibilitando menor custo para o produtor quando utilizada somente a inoculação.

GRÁFICO 2 – Percentuais comparativos da variável Massa Seca das Vagens (MSV) entre 3 Tratamentos (T₂ = Com adubação e sem inoculação; T₃ = Com adubação e com inoculação; T₄ = Sem adubação e com inoculação) em relação ao tratamento Controle (T₁), de inoculação de *Vigna unguiculata* (L.) Walp (feijão caupi) com *Rhizobium tropici*.
Fonte: CETRAL – Povoado Pé-de-galinha, João Lisboa – MA, 2010.

Em relação ao controle (T₁), assim como mostrado na TABELA 5, os resultados obtidos mostram que também houve diferenças muito significativas entre este e T₃ e T₄, onde, como mostra o O GRÁFICO 3, a inoculação sem o uso da adubação (T₄) aumentou a MSV em 379,65%, enquanto que no tratamento inoculado e com o uso da adubação (T₃), apenas 288,14%, evidenciando que a inoculação também influenciou positivamente na quantidade e qualidade fisiológica (vigor) dos grãos de *V. unguiculata* (L.) Walp.

Na TABELA 8, está a ANOVA para a variável Massa Seca da Parte Aérea e na TABELA 9, o Teste de Tukey para comparação de médias da variável.

TABELA 8 – Resultado da Análise de Variância para a variável Massa Seca da Parte Aérea (MSPA) em 4 Tratamentos (T₁ = Controle; T₂ = Com adubação e sem inoculação; T₃ = Com adubação e com inoculação; T₄ = Sem adubação e com inoculação) de inoculação de *Vigna unguiculata* (L.) Walp (feijão caupi) com *Rhizobium tropici*, João Lisboa – MA, 2010.

F. V.	G. L.	S. Q.	Q. M.	F
Tratamentos	3	584,730	194,910	11,242 **
Resíduo	12	208,058	17,338	
Total	15	792,788		

TABELA 9 – Resultado do Teste de Tukey de Comparação de Médias para a variável Massa Seca da Parte Aérea (MSPA) em 4 Tratamentos (T₁ = Controle; T₂ = Com adubação e sem inoculação; T₃ = Com adubação e com inoculação; T₄ = Sem adubação e com inoculação) de inoculação de *Vigna unguiculata* (L.) Walp (feijão caupi) com *Rhizobium tropici*, João Lisboa – MA, 2010. ($\alpha = 5\%$).

Tratamento	Resultado
1	5,250 <i>c</i>
2	9,999 <i>bc</i>
3	18,632 <i>ab</i>
4	19,790 <i>a</i>

Pela Análise de Variância constante na TABELA 8 evidencia-se que houve diferenças altamente significativas entre os tratamentos quanto à variável Massa Seca da Parte Aérea, levando à Rejeição de Hipótese de Nulidade – H₀, não se podendo afirmar que os diferentes tratamentos utilizados não produziram efeitos na massa seca da parte aérea das plantas.

Na TABELA 9, constatou-se que não houveram diferenças muito significativas entre T₁ (grupo *c*) e T₂ (grupo *bc*) e entre T₃ (grupo *ab*) e T₄ (grupo *a*). Mais uma vez há uma proximidade dos valores médios entre os tratamentos T₃ e T₄, agora com relação à massa seca da parte aérea que em termos gerais, o aumento nessa variável significa um maior teor de matéria seca nas plantas, evidenciado através do aumento no número e no vigor das folhas das plantas, além da disponibilidade maior de matéria orgânica, que por sua vez, retornará ao solo após a decomposição das folhas (adubação verde), discordando de Binotti (2009), que analisou o manejo de nitrogênio em feijoeiro de inverno, cultivar Pérola, em Selvíria/MS.

Como mostra o GRÁFICO 3, constatou-se que a inoculação com *R. tropici* novamente mostrou-se eficiente, obtendo em T₄, em relação ao controle, aumento da MSPA de 276,75% e em T₃ de 254,86%, demonstrando que a inoculação influenciou positivamente na qualidade fisiológica (vigor) e quantidade também das folhas, concordando com Junior (2009) com as estirpes BR-3262 e BR-3299, analisando a eficiência da inoculação com diversas estirpes de *Bradyrhizobium* em três áreas distintas em Miranda do Norte/MA quanto ao histórico de uso agrícola, utilizando a cultivar BRS-Guariba.

Por não haver diferenças significativas entre a MSPA dos tratamentos T₃ e T₄, mais uma vez afirma-se ser desnecessário o uso da adubação quando utilizada a inoculação com *R. tropici*.

GRÁFICO 3 – Percentuais comparativos da variável Massa Seca da Parte Aérea (MSPA) entre 3 Tratamentos (T₂ = Com adubação e sem inoculação; T₃ = Com adubação e com inoculação; T₄ = Sem adubação e com inoculação) em relação ao tratamento Controle (T₁), de inoculação de *Vigna unguiculata* (L.) Walp (feijão caupi) com *Rhizobium tropici*.
 Fonte: CETRAL – Povoado Pé-de-galinha, João Lisboa – MA, 2010.

Desta forma, aliada ao manejo adequado da cultura, o uso da inoculação é importante para assegurar a sustentabilidade dos agroecossistemas, tendo em vista as limitações edafoclimáticas do estado do Maranhão e o baixo poder aquisitivo dos produtores, configurando-se como uma importante alternativa sustentável de produção.

5 CONCLUSÕES

Todos os testes de Análise de Variância evidenciaram que houve diferenças altamente significativas entre os tratamentos para todas as variáveis analisadas, levando à Rejeição de Hipótese de Nulidade – H₀ em todas elas.

A inoculação de *V. unguiculata* (L.) Walp com a estirpe BR322/520/534 de *Rhizobium tropici* é capaz de influenciar positivamente o crescimento e produtividade desta cultura na região, aumentando em até 122,27% a produção de vagens.

Não houve diferenças significativas em todas as variáveis entre as médias dos tratamentos T₃ e T₄, onde conclui-se que não há a necessidade de uso da adubação quando empregada a prática da inoculação, ou seja, o uso da adubação não influenciou no aumento da

produtividade de *V. unguiculata* (L.) Walp.

O uso da inoculação com *R. tropici* pode resultar em redução de custos para o produtor de feijão caupi, tendo em vista a economia com o uso da adubação. Esta prática pode se tornar uma importante e eficiente alternativa sustentável de produção para os produtores de feijão da região tocantina, especialmente para os pequenos agricultores familiares, caracterizados por utilizarem uma pequena área para plantio e não utilizarem adubação mineral nos cultivos de feijão na região.

O uso da inoculação demonstrou a capacidade de fornecer Nitrogênio à planta de feijão caupi, mostrando consistência quanto aos seus efeitos sobre a qualidade fisiológica desta, influenciando no vigor e no aumento da parte aérea, além do aumento da produção de vagens e quantidade de sementes nestas

A inoculação de *V. unguiculata* (L.) Walp com rizóbio pode significar uma excelente alternativa ao uso de fertilizantes nitrogenados, aumentando a produção e reduzindo o uso de fertilizantes químicos, contribuindo para o aumento da renda desses produtores através da disponibilidade de um maior excedente da produção a ser comercializado. Desta forma, utilizando a mesma área, pode-se obter uma maior produção/renda sem a contaminação química do solo, garantindo uma maior sustentabilidade ambiental dentro dos agroecossistemas.

Esta prática ainda é recente e pouco disseminada, necessitando cada vez mais ser difundida e utilizada rotineiramente. É importante que o Maranhão, um dos principais produtores do feijão caupi do país incorpore esta prática aos seus sistemas de produção.

O projeto “Disseminação sobre o Uso de Rizóbios no Incremento da Produção de Feijão Caupi [*Vigna unguiculata* (L.) Walp.] a Pequenos Produtores Familiares do CENTRU (Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural), Imperatriz-MA” atualmente sendo desenvolvido pelo autor deste trabalho sob coordenação da Prof. M.Sc. Ivaneide Nascimento Oliveira, tenta fazer parte deste trabalho de difusão extensionista na região tocantina, com financiamento da Universidade Estadual do Maranhão através do Programa Institucional de Bolsas de Extensão – PIBEX e o apoio do CENTRU-MA e EMPRAPA Transferência de Tecnologia – Escritório de Negócios de Imperatriz. O projeto visa informar, capacitar e orientar pequenos produtores rurais da região Sudoeste do Estado do Maranhão pertencentes à área de abrangência do CENTRU-MA sobre os métodos de utilização do inoculante bacteriano.

REFERÊNCIAS

- ABREU, L.S.; BELLON, S.; PETTAN, K. **Ecologização da agricultura e das relações inovadoras com o mercado: situação atual e perspectivas no Brasil**. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 3, 2005, Florianópolis. **Anais...** Florianópolis: CBA, 2005.
- ALTIERI, M.A. **Agroecology: the science of sustainable agriculture**. London: Westview Press, 1995. 433 p.
- APG III (Angiosperm Phylogeny Group III). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. **Botanical Journal of the Linnean Society**, 161:105-121. 2009.
- ARAÚJO, A. S. F. *et al.* Coinoculação rizóbio e *Bacillus subtilis* em feijão-caupi e leucena: efeito sobre a nodulação, a fixação de N₂ e o crescimento das plantas. **Ciência Rural**. Santa Maria, Online, 2009.
- BERG, J.M.; TYMOCZKO, J.L. STRYER, L. **Bioquímica**. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
- BETTO, F. Entre a constituição e a coligação. **Jornal Brasil de Fato**. São Paulo, 17-23 de set. 2009. Debate, p. 2.
- BINOTTI, F. F. S. **Manejo do nitrogênio no feijoeiro de inverno em sucessão a milho e *Brachiaria* em sistema plantio direto**. Ilha Solteira: Faculdade de Engenharia, Universidade Estadual Paulista-UNESP, 2009. 178 p. Tese (Doutorado)
- BORSATTO, R.S. **Agroecologia: um caminho multidimensional para o desenvolvimento agrário do litoral paranaense**. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2007. (Dissertação de Mestrado em Agronomia - Produção Vegetal).
- BRASIL. Lei 11.326 de 24 de julho de 2006. Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. **Diário Oficial**, Brasília, DF, 25 de julho de 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm>. Acesso em 24 de Nov de 2009.
- BROWN, T.L.; LEMAY, H.E.; BURSTEN, B.E. **Química: ciência central**. 7 ed. Rio de Janeiro, LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora. 1997. 702p.
- BUAINAIN, A.M. **Agricultura familiar, agroecologia e desenvolvimento sustentável: questões para debate**. 1 ed. Brasília: Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA, 2006. Vol 5.
- CÂMARA, J.A.S. **Avaliação de variedades e linhagens de feijão-caupi (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.) em monocultivo e em consórcio com milho**. Teresina : UFPI, 2007.

CAMPBELL, M.K. **Bioquímica**. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.

CAPORAL, F.R.; COSTABEBER, J.A. **Agroecologia e desenvolvimento rural sustentável: perspectivas para uma nova extensão rural**. Porto Alegre: EMATER/RS, 2000.

CAPORAL, F.R.; COSTABEBER, J.A. **Agroecologia: enfoque científico e estratégico**. Porto Alegre: EMATER/RS, 2002.

CECHIN, A.; TÁVORA, J. **Os números do IBGE e da reforma agrária**. 2009. Disponível em: <<http://www.mst.org.br/node/8264>>. Acesso em 30 de jun de 2010.

DÖBEREINER, J.; DUQUE, F.F. **Contribuição da pesquisa em fixação biológica do nitrogênio para o desenvolvimento do Brasil**. In: CURSO SOBRE FIXAÇÃO BIOLÓGICA DO NITROGÊNIO, 3. Rio de Janeiro, 1980. 23p. /Mimeografado/.

DUTRA, A.S. et al. Qualidade fisiológica de sementes de feijão caupi em quatro regiões do Estado do Ceará. **Revista Brasileira de Sementes**. vol. 29, nº 2, p.111-116, 2007.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. **Cultivo de feijão-caupi - solos e adubação**. EMBRAPA Meio Norte, 2003. Disponível em: <<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Feijao/FeijaoCaupi/solosadubacao2.htm#recomendacao>>. Acesso em 13 de out de 2010.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. **Origem e História do Feijão**. Santo Antônio de Goiás: **Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão - CNPAF/EMBRAPA**, 2007. Disponível em: <<http://www.cnpaf.embrapa.br/feijao/historia.htm>>. Acesso em 25 de jul de 2010.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. **Pesquisa de dados: Leguminosae - *Vigna unguiculata* (L.) Walp – Caupi. Seropédica: Centro Nacional de Pesquisa em Agrobiologia - CNPAB/EMBRAPA, 2010**. Disponível em: <<http://www.cnpab.embrapa.br/leguminosas/index.php?pag=pesquisar>>. Acesso em 13 de out de 2010.

EVANGELISTA, F. R. **A agricultura familiar no Brasil e no Nordeste**. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2000.

FREIRE FILHO, F.R. **Congresso Evidencia o Paradoxo do Feijao Caupi no Brasil**. EMBRAPA Amazônia Oriental. Disponível em: <<http://www.cpatu.embrapa.br/noticias/2008/congresso-evidencia-o-paradoxo-do-feijao-caupi-no-brasil>>. Acesso em 25 de jul de 2010.

FREIRE FILHO, F.R. et al. **BR3 – tracuateua purificada: cultivar de feijão caupi para o estado do Pará**. Belém: EMBRAPA Amazônia Oriental, 2005. Comunicado Técnico 134.

FREITAS, A.C.R.; RUMJANEK, N.G.; XAVIER, G.R. **Aumenta a produtividade do feijão-caupi na região Pré-Amazônia com a inoculação com rizóbios**. 2008. Disponível em: <<http://www.portaldoagronegocio.com.br/conteudo.php?id=27050>>. Acesso em 24 de

set de 2009.

GALLO, L.A. **O nitrogênio e o ciclo do nitrogênio**. 2010. Disponível em: <<http://www.scribd.com/doc/2644100/O-NITROGENIO-E-O-CICLO-DO-NITROGENIO>>. Acesso em 10/09/2010.

GARCÍA, I. **Contaminación por fertilizantes**. Disponível em: <<http://edafologia.ugr.es/conta/tema14/intro.htm>>. Acesso em: 20 de jun de 2010.

GOOGLEMAPS – Brasil. Disponível em: <http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&source=hp&q=MAPA+JOAO+LISBOA-MA&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=Jo%C3%A3o+Lisboa+MA&gl=br&ei=_uHYSvS2G4GLuAfb2OWHDg&sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=1&ved=0CAgQ8gEwAA>. Acesso em: 06 de out de 2009.

GORGEN, F.S. **Análise do censo agropecuário de 2006 - algumas informações importantes**. Hulha Negra, 2009. Disponível em: <<http://www.ecodebate.com.br/2010/01/09/analise-do-censo-agropecuario-de-2006-algumas-informacoes-importantes-artigo-de-frei-sergio-gorgen/>>. Acesso em 28 de jun de 2010.

Howstuffworks. **Ciclo do nitrogênio**. Disponível em: <<http://ciencia.hsw.uol.com.br/ciclo-nitrogenio1.htm>>. Acesso em 10 de Nov de 2009.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. **Censo agropecuário 2006: dados gerais – Maranhão. 2009**. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em 19 de jun de 2009.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. **Informativo para a imprensa nº 125**. Comunicação Social. 30 de setembro de 2009. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em 19 de dez de 2009.

IVANI, G. **Agroecologia militante: contribuições de Enio Guterr**. 1 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2006. 184 p.

JOLY, A.B. **Botânica: introdução à taxonomia vegetal**. 13 ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2002.

JUNIOR, A.S.A. et al. **Cultivo de feijão-caupi**. Teresina: EMBRAPA - Meio Norte, 2003. Disponível em: <<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Feijao/FeijaoCaupi/index.htm>>. Acesso em 25 de set de 2010.

JUNIOR, E.M.S. **Eficiência de rizóbios para feijão caupi (*Vigna unguiculata* (L.) Walp) em áreas de agricultura familiar na pré-amazônia maranhense**. São Luís: UEMA, 2009. (Dissertação de Mestrado em Agroecologia).

JUNIOR, F.B.R.; FRAGOSO, R.R. **Quais segredos rizóbios, agrobactérias e fitonematóides têm em comum?**. Embrapa Cerrados, 2010. Disponível em: <http://www.paginarural.com.br/artigos_detalhes.php?id=1767>. Acesso em: 10 de out de 2010.

JÚNIOR, P.I.F.; REIS, V.M. **Algumas limitações à fixação biológica de nitrogênio em leguminosas**. Seropédica: **Centro Nacional de Pesquisa em Agrobiologia - CNPAB/EMBRAPA**, 2008. (Documentos/Embrapa Agrobiologia, ISSN 1517-8498; 252)

LEITE, M.L.; FILHO, J.S.V.; RODRIGUES, J.D. Produção e componentes de produção de cultivares de caupi (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.), em Botucatu – SP. **Rev. Fac. Agron.** (Maracay) 25:115-124. 1999.

LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA. Rio de Janeiro: IBGE, v. 5, n. 12, 1993; v. 6, n. 12, 1994; v. 7, n. 12, 1995; v. 8, n. 12, 1996; v. 9, n. 12, 1997; v. 10, n. 12, 1998; v. 11, n. 12, 1999; v. 12, n. 12, 2000; v. 13, n. 12, 2001.

LINHARES, L.C.F. **Comportamento de três cultivares de caupi, submetidos à omissão de nutrientes, cultivados em amostras de Gleissolo de várzea do rio Pará**. Belém: UFRA, 2007. 58p. (Dissertação de Mestrado em Agronomia/Solos e Nutrição de Plantas).

MAHAN, B.M.; MYERS, R.J. **Química: um curso universitário**. 4 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2002.

MAIA, F.M.M. **Composição e caracterização nutricional de três cultivares de *Vigna unguiculata* (L.) Walp.: EPACE-10, Olho de ovelha e IPA-206**. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 1996. 87p. Dissertação (Mestrado).

MALAVOLTA, E. **Manual de nutrição mineral de plantas**. São Paulo: Editora Agronômica Ceres, 2006. 638 p.

MALVEZZI, R. O incômodo censo agropecuário. 2009. Disponível em: <<http://www.mst.org.br/node/8406>>. Acesso em 30 de jun de 2010.

MARIN, V.A. *et al.* **Fixação biológica de nitrogênio: bactérias fixadoras de nitrogênio de importância para a agricultura tropical**. Seropédica: **Centro Nacional de Pesquisa em Agrobiologia - CNPAB/EMBRAPA**, 1999.

MELO, S.R.; ZILLI, J.É. Fixação biológica de nitrogênio em cultivares de feijão- caupi recomendadas para o Estado de Roraima. **Pesquisa Agropecuária brasileira**. Brasília, v.44, n.9, p.1177-1183, set. 2009.

MENDONÇA, L.F. **Agroecologia como estratégia para o desenvolvimento socioespacial do espaço rural fluminense: políticas públicas sustentáveis, pesquisa e ensino integrados no Estado do Rio de Janeiro**”. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica – PUC/RJ, 2008. (Monografia Curso de Geografia e Meio Ambiente).

MERCANTE, F.M. *et al.* **A inoculação do feijoeiro comum com rizóbios**. EMBRAPA /CNPBS , 1992. 8p. (Comunicado Técnico n° 10, ISSN 0103-9407; dez./92) Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA. **Agricultura familiar no Brasil e o censo agropecuário 2006**. Disponível em: <<http://www.mst.org.br/sites/default/files/cartilha%20ibge%20agricultura%20familiar.pdf>>. Acesso em: 18 de jun de 2010.

MOREIRA, F.M.S; SIQUEIRA, J.O. **Microbiologia e bioquímica do solo**. Lavras: UFLA, 2002.

MOREIRA, F.M.S; SIQUEIRA, J.O.; BRUSSAARD, L. **Biodiversidade do solo em ecossistemas brasileiros**. Lavras: UFLA, 2008.

MORGANTE, P.G. **Fixação biológica e assimilação de nitrogênio**. 2009. Disponível em: <<http://quimica10.com.br/10/wp-content/uploads/2009/01/lcb311-fixacao-biologica-e-assimilacao-de-nitrogenio-esalq-usp.pdf>>. Acesso em 11 de ago de 2010.

NUTRIÇÃO mineral de plantas: fixação do nitrogênio. **Disponível em:** <<http://www.dbi.uem.br/aposti1.pdf>>. Acesso em 10 de jul de 2010.

OLIVEIRA, J.P. **Investigação da variabilidade genética em rizóbios que nodulam o feijoeiro comum (*Phaseolus vulgaris* L.) de diferentes centros de diversidade**. Curitiba: UFPR, 2009. (Dissertação de Mestrado em Ciências Biológicas).

PELCZAR, M.J.; CHAN, E.C.S.; KRIEG, N.R. **Microbiologia: conceitos e aplicações**. vol. 1. 2 ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1997.

PINTO-COELHO, R.M. **Fundamentos em ecologia**. Porto Alegre: Artmed, 2000.

ROCHA, M.M. et. al. Controle genético do comprimento do pedúnculo em feijão-caupi. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v.44, n.3, p.270-275, 2009.

RODRIGUES, J.P. **Por um novo modelo agrícola**. Brasília, 2009. Disponível em: <<http://www.mst.org.br/node/8455>> Acesso em 21 de dez de 2009.

SALGADO, S.M. et al. Caracterização físico-química do grânulo do amido do feijão caupi. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**. Campinas, v. 25, n 3, 525-530, 2005.

SALISBURY, F.B.; ROSS, C.W. **Plant physiology**. Belmont: Wadsworth Publ. Co, 1991.

SILVA, K.J.D. **Panorama do melhoramento e mercado do feijão-caupi no Brasil**. 2008. Disponível em: <www.agrosoft.org.br/agropag/103401.htm>. Acesso em 18 de out de 2010.

STEDILE, J. P. Plataforma mínima dos movimentos sociais. **Revista Caros Amigos**. São Paulo, outubro de 2010. Ano XIV, nº 163. p 23.

STRALIOTTO, R. **A importância da inoculação com rizóbio na cultura do feijoeiro**. Seropédica: **Centro Nacional de Pesquisa em Agrobiologia - CNPAB/EMBRAPA**, 2002.

STRALIOTTO, R.; RUMJANEK, N.G. **Aplicação e evolução dos métodos moleculares para o estudo da biodiversidade do rizóbio**. Seropédica: **Centro Nacional de Pesquisa em Agrobiologia - CNPAB/EMBRAPA**, 1999. 58p. (Documentos, 93. ISSN 0104-6187).

STRALIOTTO, R.; RUMJANEK, N.G. **Biodiversidade do rizóbio que nodula o feijoeiro (*Phaseolus vulgaris* L.) e os principais fatores que afetam a simbiose**. Seropédica:

Centro Nacional de Pesquisa em Agrobiologia - CNPAB/EMBRAPA, 1999. (Documentos, 94).

TAIZ, L.; ZEIGER, E. **Fisiologia vegetal**. 3.ed. Porto Alegre: Artmed. 2004. 719p.

TEIXEIRA, G. **O censo agropecuário 2006 – Brasil e regiões**. Brasília, 2009. Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária – NERA, 2009. Disponível em: http://www4.fct.unesp.br/nera/artigodomes/11artigodomes_2009.pdf . Acesso em 11 de jun de 2010.

TORTORA, G.J.; FUNKE, B.R.; CASE, C.L. **Microbiologia**. 8 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.

VARGAS, M.A.T.; HUNGRIA, M. **Biologia dos solos dos cerrados**. Planaltina: EMBRAPA-CPAC, 1997.

VESSEY, J.K. Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers. **Plant Soil**, v. 255, 571-586, 2003.

Via Campesina – Brasil. **Vai faltar alimento, a agricultura camponesa é a solução!**. Brasília: MDA Comunicação Integrada, 2008. (Cartilha de estudos).

VIERA, R.M. **Introducción al conocimiento sobre los biofertilizantes bacterianos**. Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical (INIFAT). Disponível em: <<http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/aup/pdf/organica.pdf>>. Acesso em 10 de jul de 2010.

XAVIER, G.R. *et al.* **Avaliação do desempenho de estirpes de rizóbio em feijão-caupi: dados de rede referentes ao 1^o ano de experimentação**. Bonito: Fertbio, 2006.

ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO ESTADO DO MARANHÃO. Disponível em: <<http://www.zee.ma.gov.br>>. Acesso em 07 de out de 2009.

APÊNDICE

APÊNDICE A – Fotos

APÊNDICE A1 – Entrada CETRAL/CENTRU

APÊNDICE A2 – Limpeza do local de plantio e separação dos tratamentos.

APÊNDICE A3 – Visão geral dos tratamentos experimentais e respectivas repetições antes do plantio.

APÊNDICE A4 – Visão geral dos tratamentos experimentais e respectivas repetições antes do plantio.

APÊNDICE A5 – Inoculante de *Rhizobium tropici* para feijão caupi.

APÊNDICE A6 – Feijão caupi. Visão geral. 20 dias após o plantio.

APÊNDICE A7 – Feijão caupi. Tratamento 2 (T2). 20 dias após o plantio.

APÊNDICE A8 – Visão geral da área de plantio. Dia 23/04/2010. 54 dias após o plantio.

